

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

BORIS SOUVARINE. — Le dilemme de Khrouchtchev	1	J. PERGENT. — Le mystère des croiseurs soviétiques	16
NICOLAS LANG. — La République de Guinée sur le chemin du communisme	4	Bibliographie. — <i>La Chine populaire</i> , par Jacques Guillermaz	19
Fidel Castro : neutralisme ou communisme ?	7	E. DELIMARS. — L'instruction publique en République populaire de Mongolie	20
JEAN MALARA. — La crise économique et politique en Pologne.....	9	Chronique du mouvement communiste mondial	23
LUCIEN LAURAT. — Questions à poser à Nikita Khrouchtchev	13		

Le dilemme de Khrouchtchev

« Treize jours qui ont secoué le monde », c'est sous ce titre que les *Nouvelles de Moscou* rendent compte du voyage de Khrouchtchev aux Etats-Unis. Cela donne une idée du ton et des exagérations fantastiques de l'information officielle en U.R.S.S. et chez les satellites à l'occasion de cet épisode de guerre froide, prématurément qualifié d'*historique* par tant de gens qui abusent des grands mots. La presse, la radio et le cinéma soviétiques tirent un parti maximum de l'initiative du Führer communiste, et quand on sait de quoi la propagande de Moscou est capable, il faut s'attendre aux choses les plus énormes en l'occurrence, jusqu'au prochain tournant que nul ne peut prévoir.

Le gendre de Khrouchtchev en personne, Alexis Adjoubéi, directeur des *Izvestia*, donne le ton dans ce journal. Son article du 22 septembre affirme que « toute l'Amérique voulait écouter Nikita Serguéievitch Khrouchtchev, voulait le voir, voulait le comprendre. Tout entière (...). Quand notre voiture s'arrêtait devant l'hôtel, l'air tremblait d'ovations tonitruantes (...). Vers Nikita Serguéievitch se tendait de la foule une forêt ondulante de bras, grands et petits, noirs et blancs... » C'est tout juste si le fabuleux Nikita, en imposant les mains, ne guérissait pas les tumeurs et les écrouelles.

« On ne pouvait trouver un seul journal une minute après sa parution », poursuit bravement le gendre du patron, et il va jusqu'à révéler « qu'après l'intervention de Nikita Serguéievitch Khrouchtchev le 18 septembre à l'assemblée générale de l'O.N.U. et sa proposition de désarmement complet et général, la presse américaine, qu'elle le voulût ou non, imprima intégralement

son discours en bonne place » (cité dans le *Socialisticheski Vestnik* d'octobre).

Ce « qu'elle le voulût ou non », plein de sous-entendus, est une sorte de chef-d'œuvre du genre. La presse américaine ne cesse de publier la prose de Khrouchtchev : interviews, déclarations, notes diplomatiques, discours, propos à bâtons rompus et autres improvisations farcies de proverbes, émaillées de citations bibliques comprises de travers. En particulier, le *New York Times* a donné en priorité deux interminables interviews du personnage. La chaîne des journaux Hearst a largement répandu une longue interview prise par M. Hearst junior lui-même. Les agences *United Press* et *Associated Press* en ont fait autant. Le Columbia Broadcasting System a montré Nikita à la télévision dans ses exercices oratoires. M^{me} Roosevelt, Walter Lippmann, Adlai Stevenson, le sénateur Humphrey, l'ex-gouverneur Harrimann et l'on ne sait plus combien d'autres ont interrogé le tout-puissant seigneur et rapporté pieusement ses réponses. D'autres interviews accordées au *Figaro*, au *Daily Express* (de Londres), au *Toronto Telegram* (canadien), au *Grand Rapids Herald*, à des journaux japonais, égyptien, brésilien, sans parler des feuilles communistes, et des conférences de presse, et de la lettre à Bertrand Russell, etc., ont paru un peu partout. En tête de *Foreign Affairs*, on a pu lire sur dix-huit pages un article de Khrouchtchev exposant crûment sa politique, à la veille de son voyage tapageur, et le *New York Times* en a reproduit le texte intégral. Le *Philadelphia Inquirer* s'est même permis de lancer à grand fracas de publicité une prétendue « exclusivité », *Nikita S. Khrushchev's Blueprint for the Future*, qui n'était autre qu'une série d'articles,

de discours et d'interviews datant des années précédentes et distribués en 1958 à travers le monde, en plusieurs langues, sous forme de recueil, par les Editions d'Etat soviétiques.

Après cela, le camarade gendre ose écrire que la presse américaine a dû, « qu'elle le voulût ou non », imprimer un discours du beau-père (sous quelle contrainte ? Sans doute celle des « larges masses »), lequel beau-père avait déjà mis le vice-président Nixon au défi de faire publier en Amérique un quelconque texte signé Khrouchtchev. Une fois de plus, il s'avère donc que l'on a affaire là à des staliniens invétérés par la mauvaise foi, le cynisme sans limites, même s'ils ne présentent pas les symptômes paranoïaques de leur maître. Le fait qu'ils aient interrompu le brouillage de la *Voix de l'Amérique* pendant quelques heures, le 15 septembre, lors de l'arrivée de Khrouchtchev aux Etats-Unis, pour recommencer leur sabotage systématique dès le lendemain, achève de caractériser leur mentalité, leur déloyauté, leur effronterie intraitable.

En fin de compte, les « sans-scrupules conscients » de Moscou ont largement exploité à leur avantage la tournée américaine de leur porte-parole, sur le plan vulgaire de la guerre froide où ils excellent. Ils continuent par leurs commentaires outranciers et au moyen de films pseudo-documentaires où quelques milliers de badauds, rassemblés par curiosité autour de la vedette en tournée, sont censés figurer tout le peuple des Etats-Unis. Mais à y regarder de plus près, peuvent-ils se targuer d'avoir réellement extorqué une concession tangible à la faveur de ce voyage prétendu « historique » ? Pour qui a lu l'article de *Foreign Affairs*, la réponse n'est pas douteuse.

Khrouchtchev y formulait trois exigences majeures comme conditions à la coexistence pacifique : la renonciation au « refoulement », c'est-à-dire la reconnaissance des conquêtes soviétiques en Europe ; l'acceptation du plan communiste au sujet de Berlin, c'est-à-dire l'abandon de l'Allemagne ; la suppression des restrictions au commerce avec l'U.R.S.S., c'est-à-dire l'octroi à celle-ci d'immenses crédits en dollars pour l'aider à réaliser son plan septennal. Or, il n'a obtenu satisfaction sur aucun point, jusqu'à présent, et la suite dépendra de la cohésion des Occidentaux à la conférence « au sommet ».

Il est singulier que cet article-programme de Khrouchtchev ait si peu retenu l'attention en Occident. La presse a concentré tous ses moyens pour donner de l'importance et du retentissement aux aspects plus ou moins pittoresques de la tournée, pour intéresser le public aux menus incidents des réceptions, pour grossir et souligner les paroles les plus banales, comblant ainsi les vœux des communistes. Car cela facilite la tâche de gens comme M^{me} Martha Dodd, fille d'un ambassadeur américain à Berlin, passée au service de Moscou, qui écrit sans vergogne : « Pendant treize jours, la vie a été suspendue aux Etats-Unis, alors que les Américains étaient sous l'effet de la visite de N. Khrouchtchev et de ce qu'il représentait. » A l'appui de cette prose trompeuse qui emplît des pages et des pages dans toutes sortes de publications soviétiques ou camouflées, un film en couleurs passe maintenant sur tous les écrans du monde communiste pour magnifier la mission « triomphale » du héros qui a subjugué le Nouveau Monde, qui accomplit de nouvelles prouesses d'Hercule — mais qui n'a pas brillé devant les leaders syndicalistes américains forts de leur bon sens. L'article de *Foreign Affairs*, numéro d'octobre (et du *New York Times*, 3 septembre), devrait ramener au sens des réalités ceux qui, de bonne foi, se

sont laissé abuser par le tumulte et contaminer par la propagande.

**

Il y a d'abord, dans cet article d'où transpire l'effort collectif, tous les lieux communs du temps, dans le genre de : « Le progrès de la technologie moderne a réduit notre planète... S'il importe beaucoup dans notre vie quotidienne d'établir des relations normales avec nos voisins, c'est d'autant plus nécessaire dans les relations entre Etats... Il serait déraisonnable de supposer que l'on puisse rendre la vie impossible à son voisin pour le décider à se transporter sur Mars ou sur Vénus... » Après ces vérités premières vient le dilemme : « *Ou la guerre, et la guerre à l'âge des fusées et de la bombe H est grosse des plus désastreuses conséquences pour toutes les nations, ou la coexistence pacifique.* »

On notera que Khrouchtchev signe ici une formule que de prétentieux soviétologues occidentaux malavisés attribuaient jusqu'à présent au seul Malenkov comme caractérisant son hérésie. D'après eux, une opposition fondamentale se serait exprimée quand Khrouchtchev a dit qu'une guerre nucléaire détruirait le capitalisme, alors que Malenkov avait dit qu'elle détruirait la civilisation. Or, on a bien lu dans Khrouchtchev : « *des plus désastreuses conséquences pour toutes les nations* ». Ce n'est pas un écart de plume, dans un texte dont la direction collective a nécessairement pesé tous les termes. « *Si une guerre mondiale éclate, aucun pays ne pourra se préserver d'un coup écrasant* », poursuit l'oracle. Sur la coexistence pacifique, on lit plus loin : « *A notre âge de bombe H et de techniques atomiques, elle est du principal intérêt de chaque homme.* » Rejeter cette coexistence, « *cela signifierait, dans les conditions actuelles, vouer le monde entier à une terrible guerre destructrice alors qu'il est pleinement possible de l'éviter* ». L'humanité, lit-on encore, a mieux à faire qu'à préparer une guerre pour « *la destruction de tout ce qui a été créé par son labeur depuis nombre de millénaires* ». Et comme si ce n'était pas suffisamment clair, Khrouchtchev répète vers la fin : « *Nous ne voulons aucune des horreurs de la guerre, de la destruction, des souffrances et de la mort pour nous ni pour les autres peuples.* »

Voilà qui règle la question des soi-disant divergences au sommet soviétique sur les conséquences prévisibles d'une guerre atomique. Même sans ces citations, il était exclu que « l'état-major de la révolution mondiale » puisse un instant envisager une guerre-suicide. Mais les choses qui vont sans dire vont encore beaucoup mieux en le disant, paraît-il.

Puisque la guerre en question signifierait la destruction de tout ce que l'humanité a créé, en U.R.S.S. comme ailleurs, il ne reste plus que le second terme du dilemme : la coexistence pacifique. Car, dit l'article, « il n'y a pas de troisième choix ». Et si l'Union soviétique ou les pays amis d'elle ne sont pas attaqués, « nous n'userons jamais d'aucune arme contre les Etats-Unis ni contre d'autres pays ». Comme, d'autre part, il est inconcevable que les Américains attaquent une partie quelconque du domaine communiste, la coexistence pacifique s'impose et, en effet, nous y sommes en plein si l'on admet que la paix soit l'absence de guerre. Alors, que veut Khrouchtchev ?

Il veut donner à la coexistence pacifique un contenu conforme aux intérêts de l'impérialisme soviétique. La coexistence actuelle ne lui convient pas, il entend la rendre favorable à ses desseins. A cette fin, il pose ses conditions. C'est le sens

de son article (comme de tous ses articles, discours, interviews), le sens de son voyage aux Etats-Unis, le sens de sa conférence au sommet. Si lesdites conditions sont jugées inacceptables, sera-ce la guerre, « la destruction de tout ce qui a été créé (...) depuis nombre de millénaires » ? Evidemment non : ce sera la coexistence actuelle, la « tension », la « guerre froide » telle que les communistes la font et que l'Occident s'abstient de faire.

La première condition posée est le renoncement à tout *rolling back* (refoulement), expression de littérature électorale américaine qui ne se traduit par aucun acte, qui n'engage personne à rien, mais que les communistes sont trop contents de rappeler sans cesse. Il s'agit de faire reconnaître explicitement par les Etats-Unis le caractère définitif des conquêtes, des annexions soviétiques consécutives à la dernière guerre, de reconnaître aussi la légitimité de la domination du Kremlin sur sept pays d'Europe nominale indépendants. On ne voit guère quel besoin a Khrouchtchev de cette reconnaissance officielle, sinon en constatant là un aveu involontaire de faiblesse : il faut croire que pour persuader les peuples soumis de « laisser toute espérance », Moscou attend de l'oncle Sam une parole de résignation irréversible.

Ce que confirme un autre passage étonnamment maladroit de l'article. Le Congrès de Washington ayant voté en juillet dernier une motion de sympathie pour les *nations captives*, Khrouchtchev s'oublie en ces termes : « Il serait intéressant de voir, à ce propos, comment les auteurs de cette résolution auraient réagi si le Parlement de Mexico, par exemple, avait voté une résolution exigeant que le Texas, l'Arizona et la Californie soient libérés de l'esclavage américain. » Autrement dit, autre aveu intéressant à retenir, les *nations captives* font désormais partie intégrante de l'Empire soviétique, ces mêmes nations dont Moscou d'autre part affirme mordicus l'indépendance. Bien que la motion en faveur des *nations captives* soit purement platonique et que le gouvernement de Washington ne songe nullement à la convertir en actes, elle est interprétée par les communistes non seulement comme une offense, mais comme une menace.

La deuxième condition concerne l'Allemagne, « la question des questions » : Khrouchtchev maintient ses exigences connues quant à la conclusion d'un traité de paix avec les deux Allemagnes et la conversion de Berlin-Ouest, pas de Berlin-Est, en ville libre. Il réitère ses accusations habituelles contre le chancelier Adenauer, contre les « revanchards allemands » qui voudraient déchaîner une « guerre globale », contre le Nato « transformé graduellement en instrument des militaristes allemands ». Il n'est donc « nullement impossible, par conséquent, que l'Allemagne de l'Ouest (...) puisse provoquer des hostilités afin d'y entraîner ses alliés et plonger le monde entier dans l'abîme d'une guerre dévastatrice ». Le chancelier Adenauer poursuit une politique de revanche qui « peut finir en désastre irréparable pour l'Allemagne occidentale ». De toute évidence, Khrouchtchev ne croit pas un mot de ce qu'il signe : à quels « revanchards » fait-il allusion et pourquoi voudraient-ils plonger leur pays dans un désastre irréparable ? Il ne nomme que le chancelier Adenauer, ce qui ne mérite qu'un haussement d'épaules.

La troisième condition a trait au « commerce international sans restrictions », c'est-à-dire à la satisfaction des exigences soviétiques en matière de crédits américains et d'aide technique étrangère : « On peut dire sans crainte d'exagérer qu'il n'existe pas de bonne base pour améliorer

les relations entre nos pays autrement qu'en développant le commerce international. » Ce passage a été explicité d'avance par une lettre de juin 1958 au président Eisenhower où Khrouchtchev demandait de larges crédits (Mikoïan a précisé plus tard : deux milliards de dollars) pour acheter des machines, de l'outillage et d'autres marchandises. L'U.R.S.S. se plaint de son manque de dollars et des restrictions sur les exportations « stratégiques » décidées par les U.S.A. De qui se moque ici Khrouchtchev ? L'U.R.S.S. ne manque aucunement de dollars puisqu'elle dispose d'énormes réserves d'or. Elle peut se passer des exportations américaines puisque l'article incohérent de Khrouchtchev dit plus loin qu'indépendamment de tout commerce extérieur, « la mise en œuvre de nos plans économiques de construction pacifique ne subira pas la moindre gêne ». En outre, elle subventionne, ravitaille ou équipe les pays d'Asie et d'Afrique pour qu'ils mènent une politique hostile à l'Occident. Il s'agit donc d'obtenir des démocraties occidentales qu'elles financent indirectement la guerre froide dont elles sont victimes.

Ainsi les conditions soviétiques se résument en une invitation à capituler. Sinon... Sinon, quoi ? Sinon, la guerre atomique étant exclue, ce sera de nouveau la « tension », la guerre froide. Mais de toute façon, la tension et la guerre froide redoubleront au lendemain de la conférence au sommet si les Occidentaux y font la moindre concession à Khrouchtchev. Celui-ci l'interpréterait comme une preuve supplémentaire de la décadence occidentale, et il faut tout ignorer de l'idéologie comme de la dynamique d'un empire totalitaire pour supposer qu'on l'apaise en lui octroyant des avantages indus, d'ordre moral ou matériel. Si même Khrouchtchev obtenait gain de cause sur toute la ligne, cela ne l'empêcherait pas ensuite d'inciter Mao Tsé-toung à attaquer Formose, sous le couvert d'une « affaire intérieure chinoise » ; de s'emparer de Berlin-Ouest « ville libre », par Allemands de l'Est interposés, sous un prétexte quelconque, facile à inventer ; de pousser Kassem ou Nasser, ou les deux à la fois, à envahir le petit Etat d'Israël, en proclamant que c'est le lapin juif qui a commencé ; de provoquer la Finlande ou la Turquie, l'Iran ou le Laos, l'Inde ou la Patagonie, tout en prononçant des discours hypocrites. Et dans chacun des cas, l'Occident devrait s'interroger : mourir pour Formose ? Mourir pour Berlin ? Problèmes auxquels il n'y a pas de solution élégante.

**

A part l'alternative offerte par Khrouchtchev pour enfermer l'Occident dans un dilemme, son article-fleuve charrie une quantité incroyable de platitudes, de clichés rebattus depuis des années par la propagande communiste sous toutes ses formes. On demeure confondu devant une telle médiocrité quand on pense qu'à Moscou l'organisme qualifié a dû sélectionner la meilleure équipe possible pour composer ce pensum.

Rien n'y manque : les fauteurs de guerre froide ; la compétition pacifique ; l'Etat des ouvriers et des paysans ; Lénine a dit ; éliminer la guerre comme moyen de résoudre les controverses ; renoncer réciproquement à violer l'intégrité territoriale ; pas d'immixtion dans les affaires intérieures d'autrui ; les Etats socialistes sont gouvernés par les travailleurs ; pourquoi pas la lutte idéologique ; le XX^e Congrès a dit ; on n'exporte pas la révolution ; Romain Rolland a dit ; le communisme sera victorieux

(Voir la suite au verso, bas de page.)

La République de Guinée sur le chemin du communisme

DEPUIS SON accession à l'indépendance, la Guinée semble s'orienter de plus en plus vers le communisme. Certes, la plupart des dirigeants de la jeune République nient cet état de fait et proclament, tel Sékou Touré, que leur pays entend pratiquer une politique de neutralité à l'égard des deux blocs, occidental et communiste. Sans doute, il serait absurde de prétendre aujourd'hui que la Guinée appartient déjà au « camp socialiste », que ses leaders politiques ne sont que des fantoches qui appliquent servilement les directives de Moscou et que le Parti démocratique guinéen n'est qu'une des multiples sections du communisme international. La vérité est beaucoup plus nuancée et si certains compagnons de Sékou Touré, tels Abdoulaye Diallo et Fodeiba Keita sont, sans aucun doute, des militants communistes, il est fort probable que le chef de l'Etat guinéen ne l'est pas, pas plus qu'une fraction importante du Bureau politique du P.D.G. On n'en est pas moins forcé de constater que les méthodes appliquées actuellement en Guinée, ainsi qu'une certaine doctrine de l'Etat centralisé et soumis entièrement au Parti, s'inspirent directement des exemples soviétique et chinois.

« L'Etat de Guinée, déclarait au mois de mars 1959 Sékou Touré, son gouvernement, ont pour guide de leur conscience le Parti démocratique de Guinée. Cela ne peut surprendre que ceux dont la formation idéologique ou les conceptions philosophiques individualistes faisaient de la liberté et de la démocratie des fins en soi. Nous pensons, quant à nous, que la liberté, la démocratie ne sont, elles aussi, que des moyens pratiques pour réaliser le progrès général d'un peu-

ple, et c'est pourquoi nous restons fermement convaincus que seule l'action collective d'un peuple peut lui permettre de guider son destin propre sur la voie qu'il se sera choisie librement. »

Le parti unique

L'énoncé de cette doctrine de la dictature du parti s'inscrit désormais dans les faits de la vie quotidienne du peuple guinéen. Ce sont des témoignages communistes qui nous en apportent la preuve. Revenu de Conakry où il avait représenté le P.C. français au V^e Congrès du P.D.G., François Billoux, accorda une interview à *France Nouvelle* (1^{er} octobre 1959), hebdomadaire du Comité central. A la question : « Le Parti démocratique de Guinée a-t-il un rôle dirigeant ? », voici ce que répondit Billoux : « Oui, il a le rôle dirigeant dans la vie de la nation. Les pouvoirs politique, judiciaire, administratif, économique et technique sont pratiquement dans les mains du P.D.G. qui rassemble la presque totalité de la population. Le Parti convoque chaque semaine une assemblée de village où tous les problèmes sont débattus et des décisions prises qui doivent être ensuite appliquées par le Comité de village. Il en est de même à l'échelon des circonscriptions et nationalement. »

Autre témoignage que nous puisons dans un reportage de Jean Suret-Canale, publié dans le *Drapeau Rouge* (26 septembre 1959), organe du P.C. belge. Suret-Canale qui est agrégé de l'Université et membre du P.C.F., a été choisi par Sékou Touré comme « directeur de l'Institut de recherches de Conakry ». Il nous parle de l'orga-

(SUITE DE LA PAGE 3)

partout, comme en Chine et ailleurs; il faut tenir en échec les agresseurs; et consolider la paix mondiale; et la conférence de Bandoeng; et les Afro-Asiatiques; et les résolutions de l'O.N.U.; et nous avons démobilisé; et les leçons de l'histoire; et les activités subversives (occidentales); et les provocations continues (*idem*); et le processus historique irréversible; et les relations mutuellement avantageuses; et l'amitié entre les peuples; et le vol dans l'espace; et patati, et patata. Tout cela répété maintes fois, *ad nauseam*, et constamment entrecoupé de haro sur les « revanchistes », foin du *rolling back*, faisons du commerce (c'est-à-dire : aidez-nous à vous enterrer). Quiconque a eu sous les yeux n'importe quel journal communiste connaît cette sinistre musique.

Mais l'essentiel en l'occurrence, c'est le dilemme : guerre dévastatrice ou coexistence pacifique à la Khrouchtchev, celle-ci étant pour les communistes un moyen de conquérir sans combat la planète. Pour en sortir, dans l'éventualité d'une conférence au sommet, il suffit de n'être pas dupe, d'avoir bonne mémoire et de raisonner comme l'a fait récemment Salvador de Madariaga dans la *Neue Zürcher Zeitung* et à qui nous emprunterons pour conclure :

« Il est donc inutile de céder aujourd'hui dans l'espoir d'arrêter l'effritement d'une position, car la conséquence d'une telle attitude serait que

cet effritement continuerait et que le monde libre, demain, se verrait contraint de céder exactement comme il aura déjà cédé la veille et précédemment parce qu'il aura déjà cédé (...). Ce qu'on nous demande, c'est non seulement d'évacuer telle ou telle position, mais de renoncer à tout notre système défensif (...). Si nos reculades ont déjà été suffisamment désastreuses, la renonciation à une vraie liberté en échange du plat de lentilles d'une fausse paix aurait si possible des conséquences plus graves encore pour le monde (...). Ce qui ressort de plus net de l'histoire la plus récente, c'est que le communisme attaque chaque fois que l'adversaire recule ou se prête à un compromis, et rentre ses cornes chaque fois que cet adversaire reste ferme. »

Il a été question, en février dernier, d'un projet de loi déposé à la Chambre des Représentants de Washington par MM. Herlong et Judd, projet qui tend à créer aux Etats-Unis une « Académie de la Liberté » pour former des hommes capables de répondre à l'action politique des communistes. Ce qu'il en adviendra, personne en France ne peut le dire. Mais l'accueil réservé à Khrouchtchev par un large public américain et par la presse européenne lors de son exhibition itinérante et tapageuse prouve que la nécessité d'une école de cadres se fait vivement sentir, même pour assumer une défensive intelligente dans la guerre psychologique, et pas seulement dans le Nouveau Monde.

B. SOUVARINE.

nisation du P.D.G. dans les circonscriptions, et notamment dans celle de Beyla qui compte 140.000 habitants.

« Ici, comme partout en Guinée, ce qui constitue aujourd'hui l'armature de la nation, l'armature de la société, c'est le parti : entendez le Parti démocratique de Guinée, jadis section territoriale du Rassemblement démocratique africain. Il a conservé l'étiquette R.D.A., bien qu'ayant rompu avec le R.D.A. d'Houphouët-Boigny; il considère que le P.D.G., resté fidèle au programme démocratique et anti-impérialiste élaboré à Bamako en 1946, a plus que tout autre le droit de conserver le titre.

« L'organisme dirigeant, c'est le Bureau politique de la circonscription, élu par le congrès qui se tient une ou deux fois par an. Il comprend 17 membres — à l'image du B.P. national du P.D.G. — et décide collectivement de tous les problèmes. Son secrétaire général est ici Donzo Kéfing. Il est assisté d'un secrétaire politique, d'un secrétaire administratif (permanent), d'un secrétaire à l'organisation. Un représentant de la J.R.D.A. (mouvement de jeunesse) et deux représentantes des comités de femmes y siègent également. Le P.D.G. est le parti unique, qui a réalisé l'union nationale. C'était vrai ici bien avant que, à la veille du référendum, le dernier groupe de l'opposition, en prenant position pour le « non » ait rejoint le P.D.G...

« Le chef de circonscription est Emile Condé : c'est un jeune (il n'a pas trente ans). Par habitude, on l'appelle encore le « commandant ». Mais ce n'est plus le despote d'autrefois. Il n'est que l'exécutant des décisions du gouvernement, et sur la base locale, de celle du conseil de circonscription et du Bureau politique du Parti, où il occupe d'ailleurs la responsabilité de secrétaire politique. »

Ainsi est mis en place, grâce aux 43 sections que compte le P.D.G., tout un appareil du Parti qui, selon Sékou Touré, guide le peuple guinéen « sur la voie qu'il s'est choisie librement ».

Le V^e Congrès du P.D.G.

C'est du 14 au 17 septembre que s'est tenu à Conakry le V^e Congrès du Parti démocratique de Guinée. Comme ce Congrès était le premier depuis l'accès à l'indépendance de la République, les dirigeants du P.D.G. mirent tout en œuvre pour donner à ces assises une allure spectaculaire. Outre les 735 mandataires des 43 sections, le Congrès se déroula en présence de plusieurs centaines d'invités, dont bon nombre d'étrangers. La plupart des Etats d'Afrique, indépendants ou non, envoyèrent des délégations officielles : Ghana, Libéria, Maroc, Tunisie, Sénégal, Soudan, République Arabe Unie, etc. En outre, il y eut de nombreux représentants des organisations politiques ou syndicales africaines venus du Kenya, du Nyassaland, du Togo, de la Nigéria, de la Rhodésie, du Cameroun, de Madagascar. Les partis communistes de Tchécoslovaquie, de Roumanie, de Bulgarie, de l'Allemagne de l'Est, de Chine populaire, de France et d'Union soviétique furent représentés. Enfin, des messages de salutation ont été adressés au Congrès par le F.L.N. algérien, le gouvernement d'Israël, le département d'Etat américain, le groupe afro-asiatique des Nations Unies, les partis communistes d'Italie, de Hongrie, de Pologne, d'Albanie, du Portugal, etc. Parmi les personnalités et les dirigeants politiques, on compte le ministre de l'Intérieur du Ghana, Aimé Césaire, député de la Martinique, Félix Moumié, président de l'U.P.C. (organisation crypto-communiste camerounaise), Alioune Diop, directeur de Pré-

sence Africaine, dont on fit le citoyen d'honneur de Pita, Djibo Bakary, ancien premier ministre du Niger, Madeira Keita, ministre de l'Intérieur du Soudan, etc.

Fort habilement, le Kremlin avait choisi comme chef de la délégation soviétique, Charaf Rachidoff, premier secrétaire du P.C. d'Ouzbekistan, voulant ainsi montrer le rôle joué par les minorités nationales en U.R.S.S. Charaf Rachidoff donna lecture d'un message de félicitations adressé par le Comité central du P.C. d'U.R.S.S. et, sous des « acclamations délirantes », annonça le succès de la fusée soviétique, expédiée sur la Lune.

Travaux du Congrès

Présidé par Diallo Saifoulaye, secrétaire politique du P.D.G. et président de l'Assemblée nationale guinéenne, le Congrès entendit le long rapport présenté par Sékou Touré, secrétaire général du Parti.

Après avoir rappelé le rôle de l'Etat guinéen et de la démocratie guinéenne, « Etat démocratique, unitaire et progressiste », Sékou Touré dressa le bilan des réalisations et des réformes fondamentales que le Parti avait décidé et appliqué en onze mois d'indépendance.

« En une année, déclara-t-il notamment, nous avons fait la démonstration éclatante de notre conscience nationale, nous avons brisé notre isolement économique et politique, nous avons considérablement accru notre patrimoine national, nous avons acquis une autorité qu'aucune puissance au monde ne mésestime... »

« L'indépendance, c'est le moyen choisi par le Parti pour détruire les structures du système colonial qui entravaient l'amélioration des conditions de vie du peuple de Guinée. Il faut nécessairement partir de cet ancien système que l'on ne peut pas nier puisqu'il existe et qu'on le subit. Le système colonial prenait nos produits à vil prix et les revendait très cher. Les bénéficiaires qu'il réalisait n'allaient pas aux producteurs qui étaient les créateurs réels, les véritables maîtres de ces produits, ils allaient par la voie d'intermédiaires multiples dans les caisses des colonialistes. Si nous remplaçons les agents, les intermédiaires et les entreprises coloniales par des agents intermédiaires et des entreprises guinéens, nos produits ne seront pas payés plus cher au paysan qui produit. Nous aurons simplement remplacé les exploiters coloniaux par des exploiters guinéens, ce qui ne supprime pas les méfaits de la colonisation malgré l'indépendance parce que le système de la conception colonialiste demeure lorsque nous disons « décolonisation. »

Comment Sékou Touré entend-il « détruire ces façons d'agir colonialistes » ? En créant « un circuit commercial par des coopératives », en « mécanisant l'agriculture », en développant le système de coopération « sous le contrôle de l'Etat »... « L'évolution se fera au profit de l'ensemble de la population et de la manière équitable... »

S'élevant ensuite contre le fonctionnarisme, le Président de la Guinée déclara : « Nous avons des tâches plus urgentes à entreprendre que de créer des sinécures pour des gens qui ont peur de travailler de leurs mains. » Et d'annoncer que l'armée guinéenne, la jeunesse guinéenne, cultiverait les terres, construirait des routes, etc. « Nous mettrons au point un enseignement de masse, débarrassé des complexes de la colonisation... »

Parlant du premier plan triennal pour le développement économique de la Guinée, Sékou

Touré s'écria : « *Camarades, nous sommes fiers d'annoncer que les conditions objectives existent pour la réussite de notre plan, aussi bien les conditions politiques que les conditions humaines, financières et administratives.* »

Discussion du rapport

A proprement parler, il n'y eut pas de débat sur le rapport du secrétaire général. Les 43 sections approuvèrent unanimement le texte. Plusieurs sections s'abstinrent même de venir à la tribune donner leur assentiment, nous apprend l'hebdomadaire de Dakar, *Afrique nouvelle* (25 septembre 1959). « *Appelées à se prononcer, écrit ce journal, elles se contentent de se lever comme un seul homme et d'applaudir. « Telle section : par acclamations », se contentait de dire le Président Saïfoulaye, on ne peut plus content.* »

D'autres sections — les orateurs ne parlant jamais en leur nom propre — intervinrent cependant dans la discussion, tout en approuvant entièrement le texte du rapport. Voici ce qu'en dit *Afrique nouvelle* :

« *Section de Dabola : demande que dans les villages, la J.R.D.A. ne prenne pas des initiatives en matière de dot et de mariage. Il faut que ce soit le Bureau politique locale qui s'en charge.* »

« *Conakry II : est satisfaite de la laïcisation annoncée de l'école libre, et demande l'application de la théorie révolutionnaire exprimée dans le rapport.* »

« *Gueckédou : « section pilote », médaille d'or de la nation, soulève du délire avant même d'intervenir. Dans cette ville, il a été procédé à la nationalisation pure et simple des biens des anciens chefs coutumiers, pour la raison que c'était le peuple qui avait travaillé, dans le temps du colonisateur, pour aider les chefs à se bâtir des fortunes.* »

« *Kindia : déplore qu'il y ait parfois des conflits entre le Parti et les responsables. Le Conseil de village doit être contrôlé par la section villageoise du Parti.* »

« *Kouroussa : demanda l'établissement d'une justice populaire. Les juges devront rendre compte au Parti des affaires traitées, et ce, en réunion de section.* »

« *Labé : demande que l'on éprouve de temps en temps la fidélité au Parti des travailleurs.* »

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur, toutefois nous serions reconnaissants aux utilisateurs de nos textes de bien vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer les publications justificatives. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8°).

« *Victoria : propose une inspection politique permanente et la rééducation des prisonniers.* »

« *Youkounkoun : demande que la justice devienne expéditive, que l'on supprime les avocats parce que, dit-il, il ne comprend pas que l'on puisse à force de belles paroles éviter un juste châtement ou le retarder. Les formalités judiciaires devront être simplifiées.* »

Dans les réponses qu'il fit, Sékou Touré employa à plusieurs reprises des expressions qu'il semble avoir retenu de son enseignement léninomarxiste.

« *Le gouvernement et l'Assemblée ne sont rien, devait-il déclarer, ils ne sont là que pour appliquer les décisions du Parti... La J.R.D.A. (organisation de jeunesse) n'est pas quelque chose en marge du Parti, mais seulement un des aspects du P.D.G. dans le moindre village... Pour que l'économie guinéenne prospère, l'Etat contrôlera les secteurs-clé, mais il encouragera les initiatives, surtout si elles sont orientées dans un sens coopératif... Seul le Parti doit diriger l'Etat... », etc., etc.*

Résolution finale

Après un dernier discours de Sékou Touré, une fort longue résolution fut « adoptée par acclamation ». En voici les lignes essentielles :

1. Extension dans tous les domaines de l'action révolutionnaire du Parti;

2. Encouragement dans le domaine économique des initiatives populaires « pour faire de l'investissement humain, le point de départ d'une économie planifiée basée sur le travail collectif du peuple et préoccupée avant tout de l'élévation progressive du niveau de vie »;

3. Industrialisation du pays, « industrialisation indispensable pour la libération du paysan »;

4. Continuation de la lutte visant à réaliser l'indépendance et l'unité de l'Afrique;

5. Appui sans réserve aux résolutions de la conférence de Monrovia;

6. Renforcement du soutien guinéen à tous les peuples dépendants de l'Afrique « afin de rétablir la personnalité africaine dans sa totale dignité »;

7. Concours guinéen prêté à toute action susceptible de rapprocher les deux blocs mondiaux.

En ce qui concerne le premier point, la résolution donne les objectifs suivants au renforcement de l'action révolutionnaire du Parti :

1. Liquidation des contradictions internes, en particulier par la lutte contre l'individualisme, l'opportunisme et l'égoïsme;

2. Réforme fondamentale de toutes les structures en contradiction avec les objectifs révolutionnaires du Parti.

Le texte prévoit, en outre, une réforme intérieure du Parti : réunion obligatoire deux fois par semaine des comités de village et de quartier, réunion deux fois l'an de conférences régionales, renforcement de l'autorité du Parti dans le cadre du « centralisme démocratique », etc.

Le V^e Congrès du Parti démocratique de Guinée a montré que si Sékou Touré et ses compagnons ne sont pas des communistes, tels qu'un Ulbricht, un Tchou En-laï ou un Mikoïan, il n'en reste pas moins que la terminologie usitée par les orateurs et dans les textes, ainsi que les méthodes employées, rappellent étonnamment celles qui sont en vigueur dans le « camp socialiste » et plus particulièrement en Chine populaire.

Fidel Castro : neutralisme ou communisme ?

POUR expliquer le cas personnel et le comportement politique de Fidel Castro, l'analyse psychologique serait certainement aussi utile sinon plus que la discussion idéologique. Nous nous en tiendrons pourtant à l'aspect politique des choses.

Deux traits le caractérisent. Premièrement, Fidel Castro et certains de ses collaborateurs tel son frère Raoul ou le docteur F. Guevara, sont fortement hostiles aux Etats-Unis d'Amérique. Deuxièmement, les communistes cubains, aidés par Moscou et Pékin, déploient un effort grandissant pour s'introduire dans l'administration et conquérir les positions-clés dans la vie publique. De là à conclure que Fidel Castro fait, consciemment ou inconsciemment, la besogne communiste, qu'il mène son pays vers la « démocratie populaire » et menace la sécurité de l'hémisphère occidentale, il n'y a qu'un pas à franchir; on le franchit souvent en Amérique où certains prédisent déjà que des fusées soviétiques pourraient être lancées des montagnes de Sierra Maestra contre les Etats-Unis, que les sous-marins soviétiques pourraient être approvisionnés par les ports cubains, que le contrôle de la mer des Caraïbes et du canal de Panama serait bientôt perdu, etc.

Relations avec les Etats-Unis d'Amérique

Le degré véritable de détérioration des rapports entre Fidel Castro et Washington ne se mesure pas aux exploits théâtraux ou aux violences oratoires du président cubain, mais plutôt, selon un critère de la politique réaliste, au sort réservé à la base américaine de Guantanamo, cédée par le traité du 29 mai 1934 pour un délai indéterminé. Elle comprend une superficie de 28.000 acres et héberge 140 officiers et environ 1.400 soldats et marins.

Elle est la moins coûteuse des bases américaines en territoire étranger : Washington paie tous les ans (le 2 juillet) un loyer de 3.386 dollars.

Dernièrement, quand des avions vinrent des Etats-Unis pour lancer des tracts contre le nouveau régime cubain, Fidel Castro n'oublia pas de menacer : « *Quel genre de réciprocité pratiquent donc les Etats-Unis ? Nous leur donnons une base navale dans notre pays et ils cèdent des bases aux criminels de guerre pour nous bombarder !* »

Déjà, avant lui, le docteur E. Guevara, chef d'une délégation cubaine en tournée dans les pays neutralistes, avait déclaré à un journal procommuniste de New-Delhi : « *Nous avons sur notre sol une base américaine. Il est facile de balayer Batista et les féodaux, mais non les bases américaines.* »

Jusqu'à présent, ces menaces n'ont connu aucun début d'exécution, le Pentagone ayant fait savoir que la dénonciation du traité du 29 mai 1934 aurait pour conséquence la rupture des relations diplomatiques. En outre, le commerce extérieur cubain subirait, dans l'éventualité d'une telle rupture, un coup mortel : le sucre forme 90 % des exportations cubaines et le meilleur client pour ce produit est l'Amérique du Nord. Les Etats-Unis achètent chaque année un

contingent d'environ 3 millions de tonnes de sucre cubain, à un prix deux fois supérieur au prix du marché mondial — afin de protéger en même temps les producteurs américains du sucre. Il suffirait que Washington supprimât ou même diminuât le quota pour compliquer terriblement la situation commerciale et financière de Cuba, et ceci d'autant plus que les prévisions pour 1959 font ressortir que la vente du sucre doit rapporter 125 millions de dollars de moins que l'année dernière, même avec le maintien du quota américain.

Le deuxième poste d'acquisition des devises — de dollars — le tourisme, ayant subi un effacement presque total cette année, la perte du débouché américain pour le sucre causerait au pays un préjudice encore plus grave, d'où l'hésitation de Castro à entreprendre la moindre démarche contre la base de Guantanamo, en dépit des grands élans d'éloquence et de l'évocation de... Pearl Harbour...

Les neutralistes et Fidel Castro

Vers la fin de mai 1959, après son retour des Etats-Unis, Fidel Castro déclarait qu'il avait été invité dans de nombreux pays pour expliquer la révolution cubaine mais que, faute de temps, il avait décidé d'envoyer « *un des plus représentatifs compagnons de la révolution, le docteur Guevara* ».

Or, ce « représentant » de la révolution cubaine est tout d'abord un Argentin; ensuite, c'est un procommuniste notoire. Ernesto (« Che ») Guevara avait déjà été mêlé à une autre « révolution », apparemment pacifique celle-là : l'instauration du régime procommuniste au Guatemala.

Le voyage de la délégation cubaine dura près de trois mois : Indonésie, Inde, Ceylan, Pakistan, Irak, Egypte et Soudan furent ses étapes. Un pays européen fut ajouté au dernier moment à cet itinéraire : la Yougoslavie. Au cours du séjour de la délégation cubaine au Caire, des contacts avaient été établis — par l'intermédiaire de Nasser — avec Tito, ce qui avait décidé Guevara à demander l'autorisation à Castro de faire une escale en Yougoslavie. Le leader cubain approuva.

La délégation fut reçue par Soekarno, Nehru, Ayoub Khan, Nasser et Tito et ce sont ces deux derniers qui paraissent avoir le plus fortement impressionné le docteur Guevara.

Lors de son séjour en Yougoslavie, il déclara : « *C'est notre désir de voir l'expérience yougoslave et peut-être de l'appliquer à Cuba* », et à son retour il se disait très positivement influencé par la Yougoslavie titiste.

Une fois ce premier contact établi, le ministre des Affaires étrangères yougoslave Kotcha Popovitch et son collègue cubain, le docteur Roa, se rencontrèrent à New-York, lors de l'assemblée générale de l'O.N.U. Puis, le ministre yougoslave débarqua le 20 octobre à la Havane.

Il n'est pas exclu qu'un voyage de Tito à Cuba soit envisagé dans un avenir prochain. Le marchand yougoslave a déjà visité deux fois les pays neutralistes afro-asiatiques. Il a dû, pour la deuxième fois, ajourner son voyage aux U.S.A.

L'Amérique latine s'offre comme la prochaine région à visiter, d'autant plus que personne ne l'invite pour le moment ni d'un côté ni de l'autre de l'Europe.

Quant à l'Égypte, les préparatifs d'un éventuel voyage de Nasser à Cuba ont abouti à une acceptation de principe mais aucune date n'a encore été fixée. Le président Castro a déclaré récemment à l'envoyé spécial du journal égyptien *Al Akhbar* qu'il était fortement inspiré par la révolution égyptienne de 1952 et que Cuba subissait actuellement les mêmes pressions économiques et politiques que l'Égypte dans le passé. « *De même qu'autrefois Nasser, je suis qualifié de communiste, mais le temps a prouvé que Nasser n'était pas communiste.* »

L'action communiste à Cuba est multiple et énergiquement menée sous diverses formes : Moscou, Pékin, les organisations internationales pro-communistes, le Parti populaire, voici déjà quatre leviers différents au service d'une même cause.

Que la ligne générale du P.C. cubain (officiellement : Parti socialiste populaire) soit déterminée par Moscou, il n'y a là rien d'exceptionnel ni d'étonnant, mais la situation à Cuba étant extrêmement confuse et changeante, Moscou a veillé à ce que ses directives sur « la manière douce » — visant à ne pas brusquer les choses ni brûler les étapes — soit fidèlement appliquées. C'est pourquoi, en mai dernier, un envoyé spécial déguisé en délégué des syndicats soviétiques, Vadim Kotcherguine, se rendit à Cuba et y resta plusieurs semaines.

À Pékin fonctionne une section spéciale pour les affaires latino-américaines, et Cuba y tient une place importante. Le docteur Juan Marinello, président du « Parti socialiste populaire », a visité la Chine en juin dernier et le va et vient des délégations entre la Chine et Cuba est incessant... Au cours de ces voyages, dans les articles et les déclarations qu'ils provoquent, une affirmation revient continuellement, celle de la solidarité des peuples cubain et chinois dans la lutte contre l'ennemi commun : l'impérialisme yankee.

Les Chinois ont créé un journal à Cuba, entièrement rédigé par l'équipe de la *Hsin Hua New Agency* — agence officielle de la Chine rouge — qui sera imprimé dans le même établissement que *Hoy*, organe du P.C. cubain.

Les organisations internationales communistes jouent leur rôle dans cette entreprise, en particulier la *Fédération mondiale de la jeunesse démocratique* et l'*Union internationale des étudiants*, toutes deux installées à Prague. À Vienne, lors du Festival mondial de la Jeunesse, le 29 juillet dernier, la délégation chinoise organisa une réception solennelle pour les Cubains, et à Prague, quelques jours plus tard, un représentant de Cuba, Adolfo Rivero, fut promu membre du secrétariat général de la F.M.J.D.

Quant à l'infiltration des communistes cubains à l'intérieur de l'équipe dirigeante de Fidel Castro, le fait est que ses deux plus proches collaborateurs sont en même temps les plus suspects de procommunisme : son frère Raoul, âgé de vingt-huit ans, et le docteur Guevara. Récemment, Raoul Castro a été nommé ministre des Forces armées et le docteur Guevara chargé d'élaborer les plans d'industrialisation du pays, dans le cadre de l'Institut de réforme agraire (I.N.R.A.), présidé par Fidel Castro en personne. Or, cet Institut, responsable de la réforme agraire et de l'expropriation des terres, est réputé comme l'un des centres les plus importants de l'influence communiste.

C'est également un fait que les trois collabo-

rateurs de Castro qui soient entrés en conflit avec lui — le major Pedro Diaz Lanz, chef de l'aviation cubaine, Manuel Urrutia, président de la République, et le major Hubert Matos, commandant régional en chef — ont tous trois été inquiétés par les progrès de l'infiltration communiste. Lorsque H. Matos se décida à démissionner après avoir à maintes reprises attiré l'attention de Castro à ce sujet, en particulier dans l'I.N.R.A., il lui écrivit : « *Personne n'arrive à te parler du problème communiste et de ses dangers !* »

En guise de réponse, Castro prit l'avion, débarqua dans la ville commandée par Matos et le fit arrêter, déclarant ensuite qu'il ne croyait nullement les affirmations concernant une infiltration communiste dans l'Etat, et ceci pour une raison, à vrai dire assez curieuse : « *Je connais les mensonges que ces mêmes gens répandent sur mon régime...* »

EN INDONÉSIE, LES COMMUNISTES CONTINUENT DE MANŒVRER ENTRE SOEKARNO ET L'ARMÉE

Face à Soekarno prodigue en amabilités et l'armée nourrie de méfiance, la ligne du P.C. est facilement tracée : exploiter au maximum la « bonne volonté » du premier et éviter à tout prix un règlement de comptes avec la seconde. Cette situation contradictoire explique le jeu de bascule de Soekarno alternant mesures pro-communistes et mesures contraires.

Soekarno avait autorisé le VI^e Congrès du P.C. indonésien pour le mois d'août; l'armée avait réussi à l'ajourner d'un mois. Soekarno avait assisté à une cérémonie dans le cadre de ce congrès et avait prononcé un discours sur la lutte patriotique et démocratique du P.C.; mais l'armée avait refoulé une partie des délégations communistes étrangères venues pour ce congrès (celles qui purent venir étaient suffisamment nombreuses).

Trois semaines plus tard, le 6 octobre, l'armée a saisi l'occasion offerte par un éditorial publié dans l'organe du P.C., *Harian Rakjat (Quotidien du peuple)*, où fut critiquée une ordonnance concernant l'administration régionale, pour interdire ce numéro du journal. Mais trois jours plus tard, l'arrivée pour deux semaines d'une délégation officielle soviétique conduite par N.A. Moukhitdinov, membre du Presidium (Politburo) du Parti communiste, a fourni aux communistes indonésiens le moyen de renforcer leur propagande et à Soekarno celui d'afficher une fois de plus son prosoviétisme. Moukhitdinov a prononcé d'innombrables discours-clichés où il affirmait invariablement que les Soviétiques ne se mêlent des affaires intérieures d'aucun pays, mais en même temps il a distribué des décorations soviétiques dans la région occidentale de Java dominée par le P.C., ce qui a servi utilement la propagande communiste.

Cette tactique communiste entre Soekarno et l'armée, bien que savamment orchestrée, ne se déroule pas sans heurts, même à l'intérieur du Comité central du Parti. Des rumeurs circulent selon lesquelles cette politique provoquerait des discussions parfois âpres dans le Parti et des divergences existeraient même entre les deux principaux responsables : D.N. Aidit, secrétaire général, et M. Lukman, secrétaire général adjoint du Comité central, ce dernier étant partisan d'une politique plus ferme à l'égard des adversaires des communistes, y compris l'armée.

La crise économique et politique en Pologne

AVEC quel optimisme le Bureau politique et le Comité central du P.O.P.U. n'avaient-ils pas envisagé, il y a un an, l'avenir de l'agriculture et de l'élevage ! Avec quelle satisfaction n'avaient-ils pas examiné les résultats obtenus dans ces deux domaines !

« Le Parti se rend à son troisième congrès avec un concret et considérable apport, dû à sa nouvelle politique agraire. Le niveau de l'agriculture s'est élevé dans le pays tout entier. Les soins apportés à l'agriculture ont permis un grand accroissement de la récolte. Le rendement des quatre principales céréales a atteint un niveau le plus élevé, jamais réalisé dans notre pays : quinze quintaux à l'hectare. La production globale a sensiblement augmenté, en particulier celle des produits agricoles destinés à la vente. En 1957, les achats de l'Etat à cet égard se sont considérablement accrus par rapport à l'année précédente : de 14 % pour la viande, de 21 % pour le lait, de 18 % pour les betteraves à sucre. Au cours de 1958, les livraisons d'animaux de boucherie et de lait ont été effectuées à un rythme accéléré. L'accroissement sensible des livraisons de produits agricoles a assuré des conditions favorables pour surmonter la difficile situation qui s'était fait jour sur le marché en 1956-1957. Tout cela a rendu réelles les récentes augmentations des salaires ouvriers. »

Et plus loin :

« L'accroissement de la production agricole a permis non seulement de mieux ravitailler la population, mais aussi d'augmenter les exportations de ces produits, lesquelles couvrent actuellement avec un sensible surplus les frais des importations de céréales. » (1)

Des appréciations aussi optimistes — et nombre d'autres au même diapason — se firent entendre à la douzième session plénière du Comité central du Parti ouvrier polonais unifié, tenue du 15 au 18 octobre 1958. Le Comité en prit bonne note et confirma l'exposé sur « les directives du développement de l'économie nationale pour les années 1959-1965 », ainsi que celui sur « les directives de la politique du Parti à la campagne », préparés en vue du III^e Congrès national, convoqué pour le 10 mars 1959.

Décisions du III^e Congrès

Lorsque, au cours de ces assises, Edouard Ochab fit au nom du Bureau politique un exposé traitant de « la politique du Parti à la campagne », il n'a pas manqué d'attirer l'attention des congressistes sur certains faits assez fâcheux. Il souligna notamment que :

1° « L'accroissement de l'effectif de porcins a subi, au cours de 1958, un certain fléchissement ; le nombre d'ovins a diminué, de même que celui des jeunes bovins, ce qui fut lié aux difficultés d'assurer le fourrage nécessaire. »

2° L'effectif de chevaux ayant depuis deux ans augmenté, « les difficultés du fourrage se trouvent de ce fait encore plus accentuées ».

3° Pour développer l'élevage, il est nécessaire d'intensifier la construction des bâtiments destinés aux bétails, lesquels laissent en Pologne beaucoup à désirer (2).

Toutefois, en dépit de ces remarques pertinentes, ni l'exposé d'Ochab, ni les interventions qui l'ont suivi, ni « la résolution du III^e Congrès du P.O.P.U. sur les directives de la politique du Parti à la campagne », n'ont indiqué aucun moyen en vue de porter un remède immédiat à un état de choses qui pouvait déjà susciter quelques inquiétudes.

Il n'en fut rien. Bien au contraire, la résolution précitée reproduisait en entier l'appréciation optimiste, formulée en 1958 sur l'état de l'agriculture, sans faire la moindre allusion à la chute de l'effectif de porcins, constatée en 1958 (3). Par contre, elle insistait particulièrement sur la nécessité d'accroître le nombre de bovins (4).

Dès lors, les exploitations agricoles d'Etat et les kolkhozes furent invités à intensifier l'élevage des bêtes reproductrices, afin de pouvoir « fournir aux exploitations paysannes des éléments d'élevage de valeur » (5).

Etant donné les perspectives ouvertes dans ce domaine, on pourrait s'étonner que le congrès du P.O.P.U. ait adopté les prévisions suivantes, aussi élevées par rapport à 1958 (6) :

	1958	1960	1965
	(en milliers de têtes)		
Bovins	8.210	8.900	10.500-11.000
dont vaches ...	5.931	6.170	6.600- 7.000
Porcins	11.959	13.300	16.000-16.500
	(en milliers de tonnes)		
Ensemble des animaux de boucherie	2.230	2.380	env. 3.000
dont bovins	567	570	720

Les réalisations

Les gouvernants polonais n'ont pas compris à temps que les stimulants économiques, dont l'action sur les cultivateurs avait été extrêmement efficace après les événements d'octobre 1956,

(1) *Matériaux de la XII^e Session plénière du Comité central du P.O.P.U.*, ouvrage édité par ce Comité, Varsovie, 1958, p. 159.

(2) *Exposé du camarade Edouard Ochab, membre du Bureau politique du P.O.P.U.*, « Trybuna Ludu » du 15 mars 1959.

(3) L'effectif de porcins, qui, en 1957, s'élevait à 12.325.000, fut, en 1958, de 11.950.000 têtes, soit une diminution de près de 400.000. Cf. *Matériaux de la XII^e Session plénière du Comité central*, ouvrage cité, p. 163 et la *Résolution du III^e Congrès du P.O.P.U. sur les directives de la politique du Parti à la campagne*, dans *Trybuna Ludu* du 23 mars 1959.

(4) « Pour assurer un développement harmonieux de toutes les branches de la production agricole, il est indispensable d'accroître l'élevage des bovins. Cela permettra à la fois d'augmenter la production de lait, de viande ainsi que la quantité d'engrais, et d'intensifier la production des plantes agricoles. » Cf. la *Résolution* citée.

(5) *Ibidem*.

(6) Chiffres cités d'après la *Résolution du III^e Congrès*, déjà mentionnée.

pourraient faiblir; que dans la plupart des exploitations paysannes l'élevage de porcs atteindrait sa limite maximum, vu les moyens dont elles disposent actuellement en ce qui concerne les bâtiments et l'alimentation pour le détail ainsi que la main-d'œuvre (7).

C'est donc en conformité avec la résolution du congrès qu'Ochab, membre du Bureau politique et ministre de l'Agriculture, fit son possible pour « atteindre les prévisions du plan en ce qui concerne le cheptel et en particulier l'effectif de bovins ». C'est dans le même sens que le gouvernement prit ses décisions en vue de favoriser l'élevage.

Comme on recommandait aux exploitations agricoles d'Etat d'accroître le nombre de bovins, elles abandonnèrent brusquement les objectifs de la période antérieure, au cours de laquelle, selon Ochab, « elles avaient été unilatéralement orientées vers la production de la viande de porc, sans tenir compte des résultats financiers (...), renonçant à élever les animaux de boucherie, quel qu'en fût le prix de revient » (8). En conséquence, au cours d'une année (juin 1958-juin 1959), l'effectif de porcs diminua de 196.000 unités dans ces exploitations et, comme par hasard, de 74.000 chez le personnel qu'elles employaient. En même temps, différents arrêtés pris par mesures sanitaires contribuèrent à éliminer 43.000 porcs appartenant à de petits éleveurs disséminés dans des villages et la banlieue des grandes villes. Les exploitants agricoles individuels, de leur côté, ont réduit l'effectif de ces animaux de 417.000 pièces. Tant et si bien que, selon le recensement de juin 1959, la diminution globale fut de 742.000 têtes, dont 26,5 % dans les exploitations d'Etat (9).

Premiers signes de la crise

Il convient de souligner que cette chute résulte dans une grande mesure du changement brusque de la politique de l'élevage. Les pouvoirs publics décidèrent de favoriser l'élevage des bovins et lui consacrèrent des moyens importants, ce qui aboutit à en accroître l'effectif de 1,7 % par rapport à juin 1958. Cette augmentation ne pouvait néanmoins compenser le déficit en porcins qui s'élevait à 6,2 % par rapport au recensement précédent (juin 1958). On espérait probablement que l'année en cours verrait, une fois encore, « les livraisons des produits agricoles dépasser les prévisions du plan » comme en 1958 (10). Ce sont pourtant d'autres faits, consécutifs à d'autres prévisions qui se produisirent, bousculant le marché intérieur.

Les exportations des denrées alimentaires montèrent en flèche — de l'ordre de 48 % par rap-

port à 1957 — avec plus de 100.000 tonnes de bacon, de jambon, de conserves et de viande de porc, exportations qui devaient en partie contrebalancer la réduction de celles de charbon et de sucre et qui coïncidèrent malencontreusement avec un soudain fléchissement de l'élevage des porcins (11).

Il est évident que la diminution de l'effectif de porcins s'est traduite par une chute beaucoup plus accentuée des livraisons d'animaux de boucherie. Dès le premier semestre 1959, les pouvoirs publics furent obligés de puiser dans les stocks de viande de l'Etat et d'en extraire, pour faire face aux besoins de la population, jusqu'à 12 % de la quantité livrée au marché (12). En outre, en juin dernier, le prix de la viande de bœuf a subi une hausse de 26 % que l'on prétend avoir « compensé » par la baisse simultanée des prix du riz, des harengs ainsi que de certains fissus et chaussures.

Le problème de la viande à la II^e Session du C.C.

Les prodromes de la crise s'étaient déjà fait nettement sentir lorsque, du 22 au 23 juin, le Comité central se réunit à Varsovie en sa II^e Session plénière. Contrairement aux usages observés jusqu'ici, ce fut Gomulka — et non Ochab ni Jedrychowski — qui traita des problèmes économiques, consacrant son exposé au développement de l'agriculture pour les années 1959-1965. Nul ne s'inquiéta de la situation du ravitaillement déjà assez détériorée. Personne, cette fois-ci non plus, ne proposa de remède. Gomulka s'attacha uniquement à expliquer les raisons de certaines perturbations apparues sur le marché de la viande. Il alléguait la consommation accrue, due à la hausse des salaires réels depuis les trois dernières années, parla de la pénurie de fourrage, insista sur la nécessité d'exporter, afin de pouvoir équilibrer les importations des denrées alimentaires. Il s'étendit sur la situation déficitaire de l'économie nationale en matière de viande et s'éleva contre la pratique instaurée depuis un certain temps, selon laquelle l'Etat versait 4 zlotys par kilogramme de viande, de matières grasses animales, etc., vendu dans « le commerce socialisé » (à l'échelle nationale, cela fait une somme de 3 milliards et demi de zlotys).

« Un tel état de choses, s'écria-t-il, ne saurait être maintenu à la longue. La hausse sur le prix de la viande de bœuf fut le premier pas vers la mise en ordre du marché de la viande. On ne prévoit pas au cours de cette année d'autres décisions dans ce domaine, mais elles seront inévitables dans l'avenir, certes, avec une compensation nécessaire pour les ouvriers et les employés » (13).

(7) Ce que remarque, à juste titre, Z. Karczewski, dans son intéressant article de discussion : *Perspectives de l'élevage des porcins*, dans *Zycie Gospodarcze (La Vie Economique)* du 25 octobre 1959.

(8) Edouard Ochab, lors de la discussion à la III^e Session plénière du P.O.P.U. (22-23 juin 1959), *Nowe Drogi*, 1959, n° 8, p. 101. Nul à cette réunion ne s'est opposé aux nouvelles directives données aux exploitations agricoles d'Etat en ce qui concerne l'élevage. Gomulka, traitant dans son exposé de la baisse des contingents fournis par ces exploitations au 1^{er} semestre, l'expliqua par les mêmes arguments qu'Ochab, à savoir : « La baisse des livraisons d'animaux de boucherie des exploitations d'Etat, dont la production, mal répartie, entraînait d'énormes déficits, fut en partie compensée par l'accroissement des livraisons de céréales et de pommes de terre. » Cf. *Nowe Drogi*, numéro cité, p. 13. C'est seulement à la III^e Session plénière, le 17 octobre 1959, que le premier secrétaire du Parti tint un autre langage :

« Je n'ai nullement l'intention de justifier la décision qui

avait été prise en vue de restreindre l'élevage des porcins dans les exploitations d'Etat. Cette décision, bien que nombre d'arguments aient milité en sa faveur, fut incontestablement erronée. » Cf. *Exposé de Ladislas Gomulka à la III^e Session plénière du Comité central du P.O.P.U.*, dans *Trybuna Ludu* du 18 octobre 1959.

(9) *Ibidem*.

(10) *La résolution du III^e Congrès du P.O.P.U. sur les directives du développement économique de la République populaire de Pologne pour les années 1959-1965*. *Trybuna Ludu* du 22 mars 1959.

(11) *Ibidem*, ainsi que *Nowe Drogi*, 1959, n° 8, p. 11.

(12) *Nowe Drogi*, numéro cité, p. 13.

(13) *Nowe Drogi*, 1959, n° 8, p. 7.

(14) J. Los, *Au marché de la viande. Trop ou pas assez?*

Rôle de la viande dans l'économie polonaise

Au cours du troisième trimestre, la crise s'est manifestée avec toute son acuité. Les achats de viandes de boucherie effectués par l'Etat marquaient une baisse de 16,5 % par rapport à l'année passée. Depuis, les difficultés du ravitaillement n'ont cessé de croître et les citoyens souffrent de la pénurie de viande. Pour alléger quelque peu le marché, le ministre du Commerce a instauré, par arrêté du 31 juillet 1959, un jour sans viande (lundi).

Au moment où l'offre de cet article sur le marché a subi un fléchissement aussi prononcé, la demande s'en est trouvée accrue par tout un concours de circonstances. Celui-ci s'explique notamment par un rapide accroissement de la consommation individuelle ainsi que par l'augmentation de la masse des salaires, consécutive à la récente extension des investissements dans le bâtiment et dans l'industrie métallurgique.

C'est vers le milieu de l'année en cours que l'équilibre du marché fut nettement compromis. Dès le mois de mai, des économistes lancèrent des avertissements, recommandèrent « une vigilance spéciale », préconisèrent « des interventions » (14).

« Si cet état des choses se prolonge, écrivait l'un d'eux, il pourra entraîner nombre de graves conséquences pour le marché intérieur et pour l'ensemble de l'économie nationale. » (15)

Le marché de la viande joue en Pologne un rôle très important. Cela pour plusieurs raisons.

Même « la nouvelle politique » issue de « l'Octobre » n'a effectué aucune modification radicale dans la production d'articles de consommation (groupe B). D'autre part, la demande de la population, découragée par les prix élevés des articles industriels, se tourne vers les denrées alimentaires. Or, le rapport des prix à l'intérieur de ces dernières favorisait la consommation de viande et de matières grasses animales, consommation dont l'accroissement (de l'ordre de 23 % au regard de celui de 1955) empêchait la demande d'autres denrées de se manifester. Cet état de choses permettait de reléguer au second plan les besoins d'investissements de l'industrie de l'alimentation. Aussi a-t-il été difficile d'exiger qu'elle devançât les changements nécessités par la structure de la consommation et réalisât des stocks, tant que l'offre de certains produits était abondante. Au cours des dernières années, la viande est devenue à la fois le principal facteur de l'accroissement du niveau de la consommation et l'élément essentiel du pouvoir d'achat accru. Mais, dans les circonstances changées d'aujourd'hui, « ce principal élément de l'équilibre du marché des articles alimentaires s'est transformé

en un facteur pouvant résolument ébranler cet équilibre » (16).

Et même plus que « cet équilibre »...

Solutions préconisées par le Comité central

Le 17 octobre dernier, se réunit la III^e Session du Comité central. Le jour même, Gomulka parla « des difficultés apparues sur le marché de la viande et des remèdes indispensables pour les surmonter » (17). Décidément, depuis juin dernier, Gomulka tient à imiter son prédécesseur Bierut qui, à partir d'un certain moment, avait également voulu s'imposer par ses « connaissances » en toutes choses et en particulier en économie politique.

En fait, les mesures exceptionnelles que le premier secrétaire du P.O.P.U. vient de proposer sont depuis des années connues du système communiste et, pour ainsi dire mécaniquement, appliquées par lui.

Il a été établi que déjà au premier semestre de cette année, le salaire réel moyen de l'ensemble du secteur « socialisé » a monté de 30,6 % en regard de celui de 1955. Or, un tel pourcentage constitue le plafond que les salaires ouvriers ne devraient atteindre qu'à la fin du plan quinquennal, c'est-à-dire en 1960. Il fallait donc diminuer un pouvoir d'achat des travailleurs jugé trop élevé, sous prétexte « d'améliorer les rapports entre les prix de la viande et des autres denrées alimentaires ». Pour ce faire, on décréta une hausse moyenne de l'ordre de 25 % — cette fois-ci sur toutes les viandes, y compris les graisses animales, les produits de transformation, etc. Telle fut, en effet, la proposition dont Gomulka saisit le récent Comité central. Et il la justifia par les arguments suivants : « les salaires actuels perdront environ 3 à 4 % de leur valeur réelle ». D'autre part, comme il résulte des estimations effectuées récemment, les revenus de la population rurale ont augmenté dans les mêmes proportions. Pour que cette population rurale « ne se trouve pas privilégiée », on pourra toujours diminuer son pouvoir d'achat par des mesures appropriées. C'est ainsi que les arriérés dus à titre d'impôts directs — et cela d'avant 1956 — feront l'objet de recouvrements rigoureux.

Comme Gomulka l'a déjà rappelé, l'acquisition et l'écoulement des viandes entraînaient des pertes à l'Etat. Par ailleurs, les prix de vente que celui-ci imposait aux éleveurs n'étaient pas de nature à les encourager. Par la récente hausse, l'Etat vise, entre autres objectifs, à éviter une dépense de plus de cinq milliards de zlotys qu'il aurait dû verser en 1960 à « l'économie socialisée ». Ce sont les consommateurs qui la verseront, à sa place, à titre supplémentaire (18).

dans l'hebdomadaire *Zycie Gospodarcze* (La Vie Économique) du 3 mai 1959.

(15) M. Lesz, *La viande, un problème-clé*, dans *Zycie Gospodarcze* du 2 août 1959.

(18) Contrairement à ce qu'on écrit couramment en Pologne, les prix des viandes n'avaient jamais été bas par rapport aux salaires, comme en témoigne le tableau statistique cité par Gomulka. Nous en relevons, ci-dessous, les chiffres qui intéressent les produits de boucherie, en indiquant, également suivant Gomulka, que le salaire moyen mensuel était de 1.008 zlotys, en 1955 et de 1.416 zlotys au 1^{er} semestre 1959.

(16) J.G. Notre commentaire. *Pouvoir d'achat et proportions*, dans *Zycie Gospodarcze* du 18 octobre 1959.

(17) *Trybuna Ludu* du 18 octobre 1959.

ARTICLES	ANNEE 1955		ANNEE 1959		Indice (1955-1959)
	Prix moyen annuel d'un kg	Equivalent du salaire mens. en kg	Prix moyen annuel d'un kg	Equivalent du salaire mens. en kg	
Veau, première qualité	30,00	33,6	36,00	39,3	117,0
Bœuf, première qualité	26,00	38,8	27,00	52,4	135,1
Porc, rôti, première qualité	33,00	30,5	33,00	42,9	140,5
Saucisson ordinaire	26,00	38,8	26,00	54,5	140,5
Jambon	55,00	18,3	55,00	25,7	140,5
Lard	34,30	29,4	27,00	52,4	178,2

Quelles sont, enfin, les mesures que les pouvoirs publics pensent prendre en vue d'enrayer la crise du ravitaillement ?

Gomulka fit allusion aux importations de viandes et de graisses de porc, prévues pour une somme de neuf millions de dollars à livrer, avant la fin de l'année, parallèles aux exportations qui demeurent maintenues au même niveau, voire augmentées de 3 % par rapport à l'année passée. De même, les importations de fourrage seraient augmentées. La vente de charbon aux exploitants agricoles serait fonction des contrats qu'ils signeraient en matière d'élevage de porcs.

En plus de ces mesures, le Comité central en a proposées, dans la résolution, plusieurs autres qui consisteraient à : 1° accroître en 1959-1960 l'effectif de porcs dans les exploitations agricoles d'Etat de 100.000 unités au moins; 2° organiser rapidement l'élevage auprès des établissements hôteliers, industriels, hospitaliers, ainsi que dans les entreprises du bâtiment, les internats et les écoles d'agriculture; 3° étendre les coopératives de ramassage de lait et augmenter ainsi leurs possibilités d'achat; 4° organiser des entreprises industrielles d'élevage de volailles; 5° intensifier en 1960 la pêche maritime, accroître la production des poissons d'eau douce et améliorer celle des produits de transformation et des conserves de poissons; 6° accélérer les investissements nécessaires en vue d'augmenter le potentiel des entreprises produisant les graisses végétales, les pâtes, les fromages et autres denrées (19).

La seconde partie de cette *Résolution* avait trait aux problèmes liés à la mise en ordre de l'économie en ce qui concerne les financements, les investissements et le potentiel industriel, ainsi que le perfectionnement des méthodes de gestion. Certes, on ne peut d'emblée mettre en doute le bien-fondé d'un grand nombre de décisions prises à cet égard, du reste souvent répétées et rarement réalisées. Ce qu'elles mettent surtout en relief c'est que les actuelles difficultés du ravitaillement ont à leur tour créé des perturbations dans l'industrie. Elles ont affaibli — et même peut-être brisé — « la nouvelle offensive économique », amorcée fin 1958, poursuivie au cours de cette année et visant en particulier à développer la construction industrielle et la production de machines. Cet échec semble marquer aussi la défaite personnelle des conceptions économiques de Stéphane Jedrychowski, président de la Commission de Planification.

Retour aux vieilles méthodes

Cela ne veut point pour autant dire que le Comité central du P.O.P.U. ait tiré de la situation présente de l'économie nationale les mêmes enseignements qu'en avaient retirés certains économistes polonais, ni qu'il ait pris des décisions que ceux-ci auraient souhaitées. De même que durant la période stalinienne, de même que pendant les années 1957-1958, les hommes placés aujourd'hui aux postes responsables se trouvent le plus souvent acculés à chercher des solutions d'ordre administratif pour résoudre les nombreuses difficultés de l'économie nationale. La réforme de la gestion d'entreprises, née du mouvement d'octobre 1956, et déjà à partir de 1958 sensiblement atténuée, se trouve actuellement beaucoup plus restreinte encore. De nouveau, la Commission de Planification, des ministères ou autres organismes centraux peuvent s'ingérer à tout moment dans les affaires des établissements industriels.

Rappel d'anciens bureaucrates

Un exemple supplémentaire — et combien éloquent — de ce recul politique est donné par les récents changements survenus aux postes ministériels et dans la Commission de Planification. Deux ministres, dont chacun à sa manière, mais avec efficacité, avait frayé la voie du pouvoir à Gomulka en 1956, ont été obligés de partir : Ladislas Bienkowski, ministre de l'Education, parce qu'il s'était sans doute montré trop peu empressé à faire d'importantes concessions sur son libéralisme ou, comme disaient d'aucuns, son « révisionnisme ». Lors du III^e Congrès du P.O.P.U., il ne fut élu à aucun organisme central du Parti. Edouard Ochab, premier secrétaire du Comité central en 1956, sur instigation de Khrouchtchev après la mort de B. Bierut, puis membre du Bureau politique et ministre de l'Agriculture, a payé les fautes qu'il n'avait pas été seul à commettre, y compris le prix de la méfiance que la population rurale n'avait cessé de lui témoigner, l'ayant toujours considéré comme un ardent partisan de la collectivisation. Les deux hommes sont remplacés respectivement par : W. Tulodziecki, avant la guerre militant de la Fédération de l'Enseignement polonais et du Parti socialiste (P.P.S.) et actuellement membre du P.O.P.U., et M. Jagielski, jusqu'ici vice-ministre de l'Agriculture. Il n'est pas encore possible de les apprécier en tant qu'administrateurs, ni dire quoi que ce soit de leur attitude présente. Bien des événements se sont écoulés depuis ce jour fameux de l'automne 1956 où ils s'étaient avec ardeur prononcés pour le « mouvement d'Octobre ».

Beaucoup plus éloquent encore est le retour « en grâce », aux postes d'influence et de commande d'Eugène Szyr et de Julien Tokarski, fougueux activistes économiques et détenteurs d'importants postes de direction pendant la période stalinienne et jusqu'en 1956. Tous deux avaient autrefois préconisé des méthodes centralistes de gestion et de contrôle de l'économie nationale allant jusqu'à l'absurde. Le premier s'était distingué à cet égard au sein de la Commission centrale de Planification économique, dont il était président; le second au Ministère de l'Industrie lourde. Depuis, Szyr a fait une double autocritique — en 1955 et en 1956 — donna un appui, du moins verbal, à Gomulka, après avoir pris à partie « les néo-staliniens » lors de la fameuse VIII^e Session plénière du C.C.. Tokarski a toujours été lié avec « les néo-staliniens », avant comme après octobre 1956. Si les deux hommes viennent d'être appelés aux postes de vice-premiers ministres (pour affaires économiques), c'est parce qu'on s'est rappelé leurs méthodes de gestion, jadis condamnées et présentement remises à l'honneur. Et cette réhabilitation tacite s'effectue dans une grande mesure grâce à ceux qui, il y a trois ans, furent leurs « justiciers » ou « procureurs ».

Quant à Jedrychowski, premier personnage de la Commission de Planification, il s'est vu gratifié de deux adjoints, dont l'un lui fut attaché encore le 27 juillet dernier en la personne de K. Zemajtis, jusqu'alors ministre de l'Industrie lourde; récemment, après la III^e Session plénière, on lui dépêcha de l'ambassade de Pologne à Moscou, T. Gede, un des vice-premiers ministres d'avant Octobre.

JEAN MALARA.

(19) *Résolution sur les problèmes issus de la situation économique du pays*, « Trybuna Ludu » du 20 octobre 1959.

Questions à poser à Nikita Khrouchtchev

Au moment où nous écrivons cet article, le Soviet suprême de l'U.R.S.S. vient de se réunir. Il entend un rapport de M. Kossyguine, président de la commission du plan, et il va « voter » le budget pour 1960. D'ores et déjà, certains commentateurs occidentaux s'exaltaient sur les déclarations optimistes qu'on a coutume d'entendre en pareilles occasions, notamment au début de novembre, anniversaire du coup d'Etat de 1917. Ces mêmes commentateurs ont passé sous silence, ou presque, les débats du « Plénum » de juin dernier, qui rendaient un son bien moins optimiste. En attendant d'avoir sous les yeux les documents officiels, nous croyons devoir mettre en garde contre toute interprétation hâtive des chiffres que les hommes du Kremlin jettent à pleines brassées en pâture à ceux qui veulent bien se laisser abuser.

Dans notre précédent article, nous avons cité quelques exemples de la relativité (pour ne pas employer un terme plus cru) des statistiques soviétiques, en commentant le bilan économique

du premier semestre 1959. La presse soviétique du 15 octobre dernier publie le rapport du Bureau central de la Statistique sur les neuf premiers mois de l'année en cours. Il en résulte que la progression industrielle a retrouvé à peu près son rythme d'avant la crise des deux dernières années. Il importe cependant de rappeler que ces chiffres sont artificiellement gonflés par les procédés dénoncés par Khrouchtchev en juin dernier et dont nous avons parlé ici même.

Progression et régression

Malgré la reprise des industries de base, certaines branches de la construction mécanique — des branches essentielles — marquent un ralentissement sensible. Voici quelques pourcentages caractéristiques, indiquant l'accroissement ou la diminution de la production par rapport à la période correspondante de l'année précédente :

	1956	1957	1958		1959
	(b)	(b)	(a)	(b)	(a)
Fonte	7 %	4 %	6 %	7 %	9 %
Acier	7 %	5 %	8 %	7 %	9 %
Laminés	7 %	6 %	8 %	7 %	8 %
Charbon	10 %	8 %	8 %	8 %	2 %
Pétrole	18 %	17 %	16 %	15 %	14 %
Automobiles poids lourds.....	9 %	4 %	3 %	2 %	— 7 %
Automobiles tourisme	— 9 %	16 %			8 %
Tracteurs	12 %	11 %	9 %	8 %	— 4 %
Charrues à tracteurs.....	20 %	3 %	30 %	28 %	— 0,8 %

(a) Neuf premiers mois. — (b) Année entière.

Si le ralentissement de l'extraction du charbon s'explique par la modification de la balance énergétique, les chiffres relatifs aux automobiles, aux tracteurs et aux charrues à tracteurs méritent d'être signalés. La production des camions et des tracteurs est en diminution sur l'année dernière, et celle des charrues à tracteurs est stagnante. Il est cependant de notoriété publique que l'agriculture soviétique est insuffisamment motorisée et qu'elle a un besoin urgent — la presse soviétique le reconnaît elle-même — d'agrandir et de motoriser son parc.

Les données dont nous disposons présentement ne nous permettent pas de tirer de ces faits des conclusions valables. Bornons-nous donc à les signaler purement et simplement, et passons à un autre problème.

L'accroissement de la productivité

A en croire le communiqué relatif aux neuf premiers mois de 1959, la productivité dans l'industrie se serait accrue de 8 % par rapport à la période correspondante de 1958. Des chiffres de cet ordre de grandeur ont toujours paru suspects aux observateurs occidentaux. Pour se rendre compte de leur invraisemblance, il suffit d'envisager une période plus longue.

Voici comment la productivité dans l'industrie

aurait évolué depuis dix ans d'après les chiffres officiels :

Accroissement de la productivité (par rapport à l'année précédente)

1949	13 %	(indice : 113)
1950	12 %	(— : 125)
1951	10 %	(— : 138)
1952	7 %	(— : 148)
1953	6 %	(— : 157)
1954	7 %	(— : 168)
1955	8 %	(— : 181)
1956	7 %	(— : 194)
1957	6,5 %	(— : 206)
1958	6 %	(— : 218)
1959 (a)	8 %	(— : 235)

Accroissement
1948-1959 135 % (— : 235)

(a) Neuf premiers mois.

Depuis 1948, la productivité se serait donc accrue de 135 %; autrement dit, elle se serait multipliée par 2,35. Elle n'aurait donc été, en 1948, que de 42 ou 43 % de ce qu'elle est à présent. Si invraisemblable que cela paraisse, ces chiffres

s'accordent parfaitement avec les indices soviétiques de la production industrielle, laquelle se serait multipliée par 4 pendant la même période :

Accroissement de la production industrielle
(par rapport à l'année précédente)

1949	20 %	(indice : 120)
1950	23 %	(— : 148)
1951	16 %	(— : 171)
1952	11 %	(— : 190)
1953	12 %	(— : 213)
1954	13 %	(— : 241)
1955	12 %	(— : 270)
1956	11 %	(— : 300)
1957	7 %	(— : 321)
1958	10 %	(— : 353)
1959 (a).....	12 %	(— : 395)

Accroissement 1948-1959 295 % (— : 395)

(a) Neuf premiers mois.

Si donc la production industrielle s'est accrue de 295 % et que la productivité dans l'industrie a augmenté de 135 %, la main-d'œuvre productive aurait dû s'accroître de 68 % (395 divisé par 235 donne l'indice 168). Mais les statisticiens soviétiques ne publient plus — depuis une trentaine d'années — les effectifs de la main-d'œuvre productive (1). Nous ne pouvons donc nous référer qu'au nombre des salariés, lequel comprend, en plus des ouvriers de l'industrie, des transports, du bâtiment et des sovkhozes, les employés et les fonctionnaires. Ce nombre a passé de 34,7 millions à la fin de 1948 à environ 56 millions à la fin de premier semestre 1959, soit un accroissement de l'ordre de 61 %. Ce pourcentage de 61 % n'est pas très éloigné des 68 % dont la main-d'œuvre productive aurait dû augmenter d'après notre calcul. La différence provient de ce que nous sommes obligé, faute de statistiques plus précises, de tabler sur l'ensemble des salariés au lieu de n'envisager que leur fraction productive (ou considérée comme telle par les statisticiens soviétiques). La différence entre 61 % et 68 % étant minime, on pourrait avoir l'impression que les chiffres officiels relatifs à la productivité, si invraisemblables qu'ils paraissent, correspondent à la réalité.

Mais leur invraisemblance est telle qu'il doit y avoir une faille. Celle-ci est assez facile à trouver : ce sont les indices relatifs à la production qui sont faux. Tous les spécialistes occidentaux s'accordent depuis longtemps pour juger ces indices largement exagérés, et Khrouchtchev leur a donné implicitement raison en juin dernier.

Si l'on admet un accroissement annuel moyen de la production de 10 % pour la première période (jusqu'à 1953) et de 8 % pour la seconde — et nous croyons être très large ! — on obtient un indice se situant entre 250 et 260, soit un accroissement de la production de l'ordre de 150 à 160 %, chiffre assez éloigné des 295 % officiels (indice 395). Pendant la même période, la main-d'œuvre productive a augmenté de 68 %. Il suffit donc de diviser l'indice de la production (disons 260) par l'indice de la main-d'œuvre productive (168) pour obtenir l'indice de la productivité. Cela donne l'indice 155, ce qui veut dire que la productivité a augmenté de 55 %, et non point de 135 %, depuis 1948. Un tel rythme peut paraître, à la rigueur, acceptable. En ce cas, la productivité aurait représenté en 1948 environ les deux tiers, et non 42 %, de ce qu'elle est aujourd'hui. Et elle se serait accrue d'environ 5 % par an, et non point de 8 ou de 9 %. Même ces 5 % nous paraissent exagérés, mais nous avons calculé très largement.

Le troupeau et la consommation

Un autre point mystérieux des statistiques soviétiques est celui de la consommation. S'il est certain que la pénurie aiguë qui sévissait voici quelques années encore a cédé la place à une pénurie relative, on est obligé de constater que les statisticiens de Moscou prennent trop de liberté avec les faits. Quand le mensonge dépasse certaines limites, il se démasque lui-même.

Dans son discours prononcé au début d'octobre à Vladivostok, à son retour de Chine, Khrouchtchev relatait qu'une ménagère lui avait dit :

(1) Dans l'acception marxiste de ce terme. Signalons entre parenthèses que Marx n'a jamais résolu de manière satisfaisante le problème du travail productif et improductif. On relève à ce sujet des contradictions sensibles entre le livre II du *Capital* et l'*Histoire des doctrines économiques* (t. VIII).

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8°

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

« Nous sommes bien contents que vous soyez venu ici. Des chaussures, des tissus, du lait et nombre d'autres marchandises ont fait brusquement leur apparition dans les vitrines. Revenez nous voir souvent... »

Et Khrouchtchev d'ajouter :

« Ce n'est pas une façon de faire, camarades. Après mon départ, est-ce que ces marchandises disparaîtront de nouveau ? Il faut veiller à ce que ces villes soient approvisionnées suffisamment. »

Les statistiques officielles sont en contradiction flagrante avec cette réalité. Bornons-nous à quelques denrées d'origine animale. Les rapports annuels du Bureau central de la Statistique indiquent régulièrement l'évolution des ventes effectuées par le commerce d'Etat et par les coopératives. Il nous a paru suffisant de remonter jusqu'à 1952, année précédant la mort de Staline. C'est à partir de 1953 que ses successeurs se sont efforcés d'améliorer quelque peu un niveau d'existence déprimé à l'extrême. Voici comment les chiffres officiels traduisent cette amélioration :

Progression des ventes au détail
(par rapport à l'année précédente)

	Total	Viande	Beurre	Lait
1953	21 %	36 %	36 %	21 % (a)
1954	18 %	16 %	7 %	10 %
1955	5 %	7 %	21 % (b)	25 %
1956	9 %	10 %	26 %	52 %
1957	14 %	19 %	10 %	27 %
1958	6 %	12 %	12 %	16 %
1958 : Indice (base 100 en 1952).....	198	248	274	595
Accroissement 1952-1958	98 %	148 %	174 %	495 %

(a) Premier semestre 1954; chiffre pour 1953 non disponible. — (b) Premier semestre 1955; chiffre pour 1955 (année entière) non disponible. Nous ne choisissons pas le chiffre du premier semestre 1956 (59 % !) qui nous permettrait de triompher à trop bon compte.

Que le lecteur veuille bien considérer ce que signifient ces chiffres. Que le total des ventes au détail ait pu doubler en l'espace de six ans, paraît déjà suspect. A l'heure actuelle encore, la pénurie — une pénurie relative — est loin d'être conjurée; le discours de Vladivostok le prouve. Si, voici six ans, la population n'avait pu acheter que la moitié de ce qu'elle achète aujourd'hui, la misère aurait été indescriptible. Or, personne n'a jamais prétendu — nous non plus ! — que les Soviétiques étaient aussi faméliques que les Indiens.

Quant aux trois denrées que nous avons fait figurer à notre tableau, l'in vraisemblance des chiffres saute aux yeux. Si la consommation de la viande s'était multipliée par 2 et demi (2,48 pour être précis), elle n'aurait représenté en 1952 que les deux cinquièmes de son niveau actuel. Celle du beurre aurait été de 37 % de celle de 1958, et celle du lait de 17 % (!!!).

Si ces chiffres étaient exacts, le niveau d'existence de la population soviétique, voici six ans encore, aurait été infiniment plus désespéré que les anticommunistes les plus « systématiques » n'auraient jamais pu l'imaginer. Mais ces chiffres sont faux : la preuve est facile à administrer — il suffit de jeter un coup d'œil sur le troupeau.

Voici comment celui-ci a évolué entre le début de 1953 et le début de 1959 :

	Effectifs du troupeau (millions de têtes)		Accroissement
	1953	1959	
Bovins	56,6	70,8	25 %
dont vaches	24,3	33,3	37 %
Porcins	28,5	48,5	70 %
Ovins	94,3	129,6	37 %

Pendant la période de six ans que nous envisageons, l'accroissement comparé du troupeau et de la vente des principales denrées d'origine animale se présente comme suit :

Ventes de viande	148 %
Effectifs bovins	25 %
Effectifs porcins	70 %
Effectifs ovins	37 %
Ventes de beurre	174 %
Ventes de lait	495 %
Effectif vaches	37 %

Nul n'ignore qu'un troupeau mieux nourri fournit plus de viande, plus de lait et plus de beurre. Mais on ne fera croire à personne que la consommation de la viande puisse se multiplier par 2 et demi si l'accroissement du troupeau n'est que de 25 % pour les bovins et de 70 % pour les porcs. On ne fera croire à personne que la consommation du beurre puisse presque tripler et celle du lait sextupler (indice 595 !) si le nombre des vaches n'augmente que de 37 %, si abondant que soit le fourrage. Les responsables soviétiques se plaignent d'ailleurs toujours de l'insuffisance de la « base fourragère ».

Puisque le « N° 1 » soviétique fera prochainement à la France l'honneur de sa visite et qu'il y aura des entretiens avec les milieux les plus divers, l'occasion sera bonne de lui demander des éclaircissements sur la relativité de ses statistiques et sur la manière de s'en servir.

LUCIEN LAURAT.

Le mystère des croiseurs soviétiques

EN rade de San Francisco, sur un bateau de plaisance, M. Khrouchtchev a fait une de ses boutades habituelles en confiant au capitaine de ce bateau que l'U.R.S.S. avait « désarmé » la plus grande partie de ses croiseurs. Il est d'ailleurs coutumier du fait, comme l'ont rappelé les journaux, et semble avoir les croiseurs en particulière aversion; il avait même déclaré précédemment, en Angleterre, que ces bâtiments devaient aller à la ferraille. Il a précisé au capitaine américain que tout l'effort de la marine soviétique portait sur les vedettes et les sous-marins, dont il n'a pas voulu révéler le nombre, de crainte que ce soit considéré comme une vantardise. Or, bien au contraire, le nombre des sous-marins que compte l'U.R.S.S. aurait été apprécié avec tout le sérieux qu'il mérite.

Il y a plusieurs manières de considérer les dires du maître du Kremlin. Ou bien la marine soviétique renonce totalement à toutes autres catégories de bâtiments que les vedettes et les sous-marins, ce qui paraît peu orthodoxe et peu conforme à certains principes élémentaires de guerre navale, et il s'agirait alors d'une opinion très personnelle de M. Khrouchtchev. Ou bien 90 % des croiseurs soviétiques ont bien été désarmés, mais en vue de leur refonte, comme l'ont fait les Américains avec leurs bâtiments encore « sous l'âge » afin de les moderniser en navires porte-engins, tous les essais ayant été effectués, il y a déjà plusieurs années, précisément sur un croiseur, le « Boston », ainsi que sur un navire léger spécial, le « Gyatt ». Le développement des engins-fusées de guerre étant à peu près parallèle chez les deux super-grands, il est très vraisemblable que les Soviétiques procèdent comme leurs rivaux.

Cependant, il est non moins certain que les Soviétiques misent, en premier lieu, sur les

navires corsaires : vedettes lance-torpilles, convenant à la défense rapprochée, et sous-marins dont une forte proportion de bâtiments de classe océanique.

Or, une marine qui se spécialise ainsi en adoptant seulement quelques types aura forcément la tendance d'exagérer dans ce sens. C'est précisément ce qui est arrivé à Goering, qui avait rendu l'aviation allemande quasiment autonome et voulait en faire à elle seule une sorte d'arme absolue. Ainsi n'a-t-il jamais voulu accorder un appui aérien constant et efficace aux sous-marins. La « Reichs-Marine » le lui a amèrement reproché, non sans raison, car ses quelque deux cents sous-marins en opérations auraient provoqué avec la protection de l'aviation des pertes nettement supérieures dans le tonnage allié.

Une arme, d'ailleurs, quelle qu'elle soit, a toujours besoin de l'appui d'autres armes. Il en est de même des sous-marins, bien que cela soit en général peu connu dans le cas de ces bâtiments, réputés comme pouvant mener, isolément ou en groupes (en « meutes », selon l'expression allemande) la guerre de course.

✱

Ce qu'on savait jusqu'à présent des forces navales soviétiques indiquait au contraire qu'un certain équilibre était respecté. Chacune des quatre flottes principales — Baltique, Grand Nord ou Mer Blanche, Mer Noire et Extrême-Orient — était formée d'un groupement de forces variées. Toutes possédaient, et possèdent encore vraisemblablement, des croiseurs, ceux-ci passant selon toutes probabilités à la refonte par tranches successives.

Voici la composition de ces différentes flottes :

<i>Théâtres maritimes</i>	<i>Bases principales</i>	<i>Croiseurs</i>	<i>Destroyers</i>	<i>Escorteurs</i>	<i>Sous-marins</i>
Arctique	Mourmansk	7	50	10	80 à 120
Baltique	Kronstadt	7	60	20	100 à 130
Mer Noire	Sébastopol	8	30	15	80 à 120
Extrême-Orient	Vladivostock	6	30	25	100 à 130
Totaux		28	170	70	360 (a) à 500 (b) en 1956 en 1958

(a) Dont près de 300 modernes. — (b) Total de 700 environ en 1960.

Ces chiffres sont approximatifs, à part ceux de la première catégorie (croiseurs), dont le nombre total est établi avec précision. Encore faudrait-il considérer dans ce cas, ceux qui sont « sous l'âge » et ceux qui sont « hors d'âge ». Cette remarque est d'ailleurs valable pour toutes les catégories, car jusqu'à présent les Soviétiques n'ont mis aucun bâtiment à la ferraille. Cela confère donc à ces chiffres une imprécision supplémentaire. Pour avoir une situation plus nette quant aux sous-marins, il faudra attendre 1960, date à laquelle leur nombre dépassera le millier et les constructions nouvelles remplaceront alors complètement les unités vieillies.

En outre, la répartition par théâtres d'opérations a maintenant certainement moins d'importance, quoiqu'elle paraisse à première vue tendre

vers une sorte d'équilibre. Les deux théâtres d'opérations de l'Arctique et du Pacifique sont de formation relativement récente, surtout le premier, ce qui constitue l'innovation majeure depuis le dernier conflit mondial. Ils paraissent devoir prendre un développement de plus en plus accusé, d'autant que l'U.R.S.S. est parvenue à ouvrir une voie, du moins pendant plusieurs mois de l'année, dans les eaux glacées du pôle. A cet égard, la mise à l'eau, très récente, du brise-glace atomique « Lenin » de 16.000 tonnes, premier d'une série, acquiert une très haute valeur. Ainsi, des transferts de forces d'un théâtre à l'autre, deviennent beaucoup plus faciles.

Ce tableau montre que, pour chacune des quatre flottes, les autorités navales soviétiques se sont efforcées de doser la composition, malgré

la prédominance des sous-marins, afin de constituer une unité opérationnelle, d'un rayon d'action assez court cependant.

Seuls les sous-marins de classe océanique tenteront de s'aventurer au loin. Il est bien certain que les flottes proprement dites leur serviront de forces de rassemblement et assureront la défense des bases — au cas où des flottes de l'adversaire seraient parvenues à neutraliser les flottilles de sous-marins et à attaquer leurs repaires — plutôt que de forces d'appui en haute mer, d'autant que la marine soviétique ne possède qu'une aéronavale basée à terre et pas de porte-avions.

La flotte russe, à part sa randonnée qui s'est terminée par un désastre lors de la guerre russo-japonaise, a toujours eu un caractère côtier, qu'elle conserve encore à l'heure actuelle. En effet, en plus des unités indiquées ci-dessus, cette flotte comporte une foule de petits et très petits bâtiments d'usage côtier, torpilleurs, vedettes, patrouilleurs, canonnières, énormément de mouilleurs de mines et de dragueurs, enfin une infinité d'embarcations fluviales.

L'immense développement des côtes de l'U.R.S.S. (plus de 110.000 km, dont environ 50.000 km pour les seules îles), oblige à consacrer à leur garde une partie notable des moyens navals au détriment de la constitution d'une réelle flotte de haute mer, tout comme l'énormité de la masse des terres, européennes et asiatiques, oblige à un fractionnement des forces en quatre flottes. Certaines toutefois pourront à l'avenir mieux communiquer entre elles.

Ainsi, d'une manière générale, les conceptions navales russes ont-elles oscillé entre la création d'une flotte de haute mer à l'époque tsariste, dont l'ensemble comptait quelque 800.000 tonnes, et les quatre flottes à caractère côtier et maintenant composées essentiellement de sous-marins, avec un tonnage global dépassant un peu les 1.500.000 tonnes (second rang mondial).

Le rôle du croiseur

A vrai dire, dans la situation et sa conception présentes, le rôle du croiseur soviétique n'apparaît pas nettement. Il peut certes constituer l'élément de bataille. Mais cela est surtout vrai pour deux théâtres d'opérations, précisément les plus récents et les plus vastes, Grand Nord (ou Arctique) et surtout Extrême-Orient (ou Pacifique), où l'accès à la mer présente une certaine largeur, ce qui est important — aussi bien pour la défense que pour l'attaque. Sur ces deux théâtres, des batailles navales peuvent dans une certaine mesure se produire.

Ce n'est pas le cas des deux autres zones (Baltique et Mer Noire), toutes deux barrées par des détroits; l'U.R.S.S. s'efforce d'ailleurs de surmonter ces difficultés par l'envoi, d'une manière quasi permanente en temps de paix, de sous-marins au-delà de ces barrages. L'exemple le plus probant en est donné par les pointes poussées jusqu'en Méditerranée. Les croiseurs et leurs bâtiments d'escorte pourraient aider à forcer ces passages, en vue de faciliter l'action des sous-marins.

Mais dans les deux cas, des fronts de mer ouverts ou restreints, les croiseurs soviétiques, ne représentent pas une force très dangereuse. Leur valeur offensive grandira certainement lorsqu'ils seront armés en engins-fusées. Ils deviendront alors capables de s'attaquer aux zones terrestres et notamment à celle qui forment les môles de fermeture des passages resserrés. Les pays les plus menacés seraient le Danemark et la Scandinavie, où toutes armes et moyens réunis,

l'U.R.S.S. tenterait d'ouvrir des fronts de mer beaucoup plus étendus.

Cependant, jusqu'à présent, les croiseurs soviétiques sont un peu apparus aux experts navals, notamment aux Britanniques, comme une survivance du passé ou une résurrection de l'époque tsariste. Ils ont été qualifiés de navires « pleins de mystère ». Leur construction date, en effet, du début de la renaissance de la Marine russe après le second conflit mondial.

A ce moment, celle-ci possédait des croiseurs très anciens, tous inférieurs à 10.000 tonnes, bien antérieurs à 1940 et issus d'un programme assez ambitieux, qui a débuté en 1933, mais qui n'a pas été mené à sa fin en raison de la guerre. Il en subsiste actuellement six, auxquels il y a lieu d'ajouter deux bâtiments, un d'origine allemande, prise de guerre, l'ex-« Nurnberg » (« Ad.-Makarov ») de 7.000 tonnes, et un croiseur italien, ex-« Duca-d'Aosta », obtenu au titre des réparations (« Kertch ») de 7.500 tonnes.

On avait remarqué, en son temps, avec quelle insistance l'U.R.S.S. avait exigé différentes livraisons de navires après la guerre au titre de réparations. C'est en effet, sur la base de ces modèles dissemblables que les Russes ont conçu leurs unités.

Pour les croiseurs, la classe la plus élevée qu'ils possèdent, ils ont visé haut, tonnage et armement notamment, comme si ces bâtiments devaient subvenir à tous les besoins, aussi bien pour le combat éventuel aux abords de leurs frontières maritimes que pour la haute mer. Cette polyvalence aurait provoqué les critiques des experts navals, qui n'ont pas compris l'emploi exact de ces unités. D'autres, par contre, les ont considérés comme des « raiders », c'est-à-dire des navires chargés d'effectuer des raids. Pas assez puissants pour former une véritable flotte de haute mer, ils le seraient suffisamment pour tenter de fortes incursions dans les mers et sur les routes maritimes de l'adversaire.

Cependant, une telle tactique date de l'après-guerre immédiat au moment où les armements atomiques et les engins-fusées n'avaient pas encore pris leur développement vertigineux. Il est donc fort concevable que ces unités ne jouissent plus de la même préférence que celle qui est réservée aux sous-marins.

Deux types ont été créés :

— en 1951, le « Tchapaïev », de 12.000 tonnes, suivis de quatre autres;

— en 1952, le « Sverdlov », de 15.000 tonnes, qui parut être le type définitif et devait être suivi de seize autres, dont tous ne seraient pas terminés, ou seraient même arrêtés dans leur construction. Il y a donc en tout vingt croiseurs postérieurs à 1951, plus huit autres antérieurs, qui paraissent n'assurer plus qu'un service très limité. Plusieurs opèrent en Mer Noire.

Les unités de la classe « Sverdlov » possèdent une réelle puissance, environ 130.000 CV. De dimensions fort appréciables (longueur, 210 m; largeurs, 22 m), ils disposent d'un armement considérable : 4 tourelles triples de canons de 152 mm, 6 tourelles doubles de canons anti-aériens de 100, 32 canons jumelés anti-aériens de 37, 10 tubes lance-torpilles, en deux plateformes, et un approvisionnement de plus d'une centaine de mines.

Il est à remarquer que l'artillerie reproduit exactement les calibres du bâtiment italien livré, qui ne se retrouve guère dans les bâtiments russes antérieurs. La vitesse lui est légèrement inférieure, à 35 nœuds, mais supérieure au navire allemand livré. Il existe deux sous-classes du « Sverdlov ». Le second type paraît révéler un

léger abaissement de la superstructure et quelques aménagements affinant sa ligne.

La classe du « Tchapaïev » présente des caractéristiques un peu plus faibles : puissance 115.000 CV; longueur, 208 m; largeur, 20 m; vitesse, 35 nœuds; armements : 4 tourelles triples de canons de 152 mm; 4 tourelles doubles de canons antiaériens de 100; 28 canons jumelés de 37; pas de lance-torpilles, mais des mines. En tout, 48 pièces d'artillerie au lieu de 56 sur le « Sverdlov ».

Les six croiseurs antérieurs à la guerre présentent des caractéristiques nettement moins fortes, bien que leur puissance soit déjà assez élevée, plus de 110.000 CV. Seul fait exception l'ex-bâtiment allemand, pour un tonnage équivalent, avec 72.000 CV. Parmi ces anciens bâtiments, le « Kirov » (8.500 tonnes), construit très peu de temps avant la guerre, a été modernisé il y a quelque cinq ans. Il représente une certaine puissance.

Il semble donc d'une manière générale que le « Sverdlov » soit une sorte de synthèse des anciens croiseurs russes les plus évolués, avec des moteurs allemands et de l'artillerie italienne. Mais comme il l'a été dit, ce type, malgré une excellente réalisation, demeure entièrement classique, conçu sur des données d'avant la guerre et ne reflétant aucunement la nouvelle évolution. De plus, sa conception, qui découle forcément d'une unité appartenant à une escadre, n'indique rien de précis quant à son emploi en isolé, à part les missions bien définies qui ont pu être envisagées. Toutefois, il est supérieur en puissance, dimensions et armement, aux bâtiments habituels de la même catégorie, ce qui permet de penser que les Russes ont voulu en faire en quelque sorte leur pièce maîtresse. En tout cas, tel qu'il est, il ne répond pas aux exigences actuelles, tout en demeurant cependant susceptible de modifications ultérieures.

Une autre explication du mystère

Dans ses diatribes contre les croiseurs, Khrouchtchev n'a pas donné le moindre argument pour étayer son jugement; il n'a invoqué ni son scepticisme quant à leurs missions éventuelles, que ne semblent pas partager les marins soviétiques, ni le retard dans l'adaptation de ces bâtiments aux nouveaux armements. Il a simplement laissé subsister un doute sur leur utilité, ce qui d'ailleurs n'est pas entièrement inexact.

Or, il est une autre évolution, celle-là générale, et intéressant la totalité de l'U.R.S.S., c'est son industrialisation accélérée qui implique une motorisation dans tous les secteurs et les activités du pays. Ainsi, l'U.R.S.S. manque de plus en plus de moyens de transports pour les produits pétroliers et pour ses forces armées, pour relier des régions situées à plusieurs milliers de kilomètres des centres de production, et de ravitaillement pour ses flottes. Il lui faut donc d'urgence des pétroliers.

**APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI**

A la fin de la guerre, la situation en matière de constructions navales n'était pas brillante en Russie. De nombreux chantiers navals avaient été détruits, et notamment les plus importants dans la Baltique et la Mer Noire. Ce n'est qu'en 1949 que la capacité de production a atteint celle d'avant guerre. De nouveaux chantiers ont été établis dans les zones nouvellement mises en valeur, l'Arctique, les Etats baltes, les rives des grands fleuves, la Volga principalement, et l'Extrême-Orient. Il existait ainsi un millier de chantiers navals, mais en général de capacité très faible. Seules étaient disponibles une trentaine de cales sèches pour la construction de navires de guerre et de commerce de fort tonnage.

Le principal centre de construction est à Leningrad, où se trouvent sept grands chantiers. Leur production totale approche les 200.000 tonneaux annuellement et ils emploient près de 250.000 ouvriers. Certains de ces chantiers, dont l'ancien franco-russe, peuvent mettre en construction des navires de près de 30.000 tonnes et longs de 200 à 300 m. Ils ont construit, de 1950 à 1958, douze croiseurs et plusieurs centaines de sous-marins, et autant de bâtiments d'autres catégories. C'est à partir de 1950, la première partie du programme de navires de guerre étant réalisée, que fut entreprise la construction de pétroliers et de navires de commerce, en commençant par des pétroliers de 8.000 tonneaux, portés à plus de 30.000. Des projets en cours permettraient d'atteindre les 45.000 tonnes. La capacité totale de la Baltique se monte à 200.000 tonneaux, la région des anciens Etats baltes comprise, cette région ayant été très développée depuis la guerre.

Vient ensuite la production de la Mer Noire, un peu inférieure à 150.000 tonneaux, et dont les principaux centres sont Nicolaïev, Odessa, Novorossisk. Seul, le premier peut édifier des bâtiments de très fort tonnage et mesurant jusqu'à 250 m de longueur. Des croiseurs et sous-marins y sont construits.

La troisième production en importance est celle de l'Extrême-Orient. Le principal chantier se trouve à Komsomolsk-sur-Amour. Sa capacité ne dépasse pas cependant 20.000 tonneaux. L'activité de ces chantiers porte sur de petits navires ou les réparations. La production totale annuelle s'élève à 100.000 tonneaux.

Dans l'Arctique, à Arkhangelsk et Mourmansk, longtemps négligées, des installations ont été créées, mais limitées à une capacité de bâtiments de 15.000 tonneaux avec une capacité totale annuelle de 50.000 tonneaux. La Caspienne, les rives de la Volga ont été équipées d'installations, notamment pour la construction de pétroliers de 6.000 à 12.000 tonneaux, ou de péniches, comme c'est aussi le cas dans des centres sur les rives de plusieurs grands lacs. La production de cette zone atteint annuellement environ 100.000 tonnes.

En 1958, la capacité totale de production annuelle de l'U.R.S.S. était estimée à 150.000 tonneaux de navires de guerre, 150.000 tonneaux de navires marchands, près de 200.000 de petits bâtiments de divers usages, et fluviaux, enfin, 500.000 t. de péniches.

Cette industrie occupe environ un million de personnes. Depuis la guerre et jusqu'en 1958, il avait été construit plus d'un million de tonneaux de navires de guerre, ainsi qu'un million de tonneaux de navires marchands, dont la moitié étaient des pétroliers. La construction des coques ne présente pas de difficultés, mais il n'en est pas de même des machines ainsi que de l'équipement des navires; très souvent, en outre, les bâtiments doivent être achevés en eaux plus pro-

BIBLIOGRAPHIE

La Chine populaire, par Jacques GUILLERMAZ.
Presses universitaires de France. Collection
« Que sais-je? ». Paris 1959, 126 p.

Ouvre ce petit ouvrage avec beaucoup de prévention, car tous ceux qui, dans cette collection, ont été consacrés aux pays communistes ne sont pas caractérisés par une rigoureuse objectivité scientifique, et c'est bien le moins qu'on puisse dire.

A la lecture, cette appréhension se dissipe : l'auteur a réussi, quoique sous forme un peu aride, à exposer l'histoire de la révolution communiste et à présenter le bilan de « l'expérience chinoise ». Il a su en outre éviter un double écueil, contre lequel butent presque tous les commentateurs de la Chine communiste. Il n'est pas tombé béatement en admiration devant « l'exemple chinois » et n'a pas exalté de confiance les « réussites » industrielles et agricoles. Il ne s'est pas aventuré en hypothèses et versions fantaisistes sur des conflits soviéto-chinois et encore moins en des prophéties sur la rupture inévitable entre les deux puissances communistes. Il écrit au contraire : « *Pour l'instant, et en dépit de quelques points de friction indéniables, il semble que la détérioration des rapports sino-russes ne puisse intervenir que dans les hypothèses où les Soviétiques abuseraient des cir-*

constances pour obtenir des avantages territoriaux ou économiques exorbitants, cesseraient toute aide matérielle ou interviendraient dans la direction d'un Parti communiste chinois divisé. Il ne semble pas que les Soviétiques soient portés vers une telle politique et plus particulièrement depuis la mort de Staline » (p. 113).

Dans sa première partie, consacrée à l'histoire de la révolution chinoise, où l'exposé est quelque peu touffu, l'auteur s'est servi des livres et documents publiés par des spécialistes américains de la Chine : J. Fairbank, B. Schwartz, R. North, C. Brandt, E. Snow, presque tous plus ou moins enclins à exagérer l'indépendance de Mao Tsé-toung par rapport à Moscou. Dans ce cas également, il a su réduire au minimum cette interprétation douteuse, sans toujours éviter les erreurs de détail, comme par exemple celle-ci, concernant Borodine : « *Il avait assisté le nationalisme turc de Mustapha Kemal...* » (p. 14), ce qui est une invention supplémentaire, qui ajoute à la légende entièrement imaginée de Borodine, ancien menchévik, retiré de toute action politique au cours des douze années de son séjour en Amérique, rallié aux bolcheviks après leur victoire et devenu tout simplement un fonctionnaire de l'appareil du Komintern, comme beaucoup d'autres.

B. L.

fondées après remorquage. Et les réparations subissent fréquemment de très gros retards.

Les pays satellites n'offrent pas beaucoup de possibilités, à part l'Allemagne de l'Est et la Pologne. Leur production est absorbée par l'U.R.S.S., qui s'est tournée de plus en plus vers l'extérieur, la Finlande liée à elle par le traité de paix, la Suède et quelques pays occidentaux, dont les livraisons ont toutefois été arrêtées. C'est surtout dans la branche des pétroliers que se ferait sentir un retard considérable, les besoins ne cessant de croître. On a vu notamment un petit pétrolier de construction suédoise ravitaillant une flottille de sous-marins soviétiques au large de la Californie.

Ainsi, depuis 1955, l'U.R.S.S. fournit un effort considérable dans la construction de pétroliers, de tous tonnages, cette branche ayant été retardée durant les cinq années précédentes par la priorité accordée aux navires de guerre.

Le ravitaillement de l'U.R.S.S. en produits pétroliers se fait par trois sortes de bâtiments : par péniches, notamment sur la Volga, l'Amour et les canaux; par bateaux conçus pour les mers intérieures, en particulier sur la Caspienne, d'où les produits sont acheminés vers les raffineries des rives de la Volga; et par pétroliers côtiers et de haute mer, pour assurer les transports, soit de la Mer Noire vers la Baltique, soit en direction de l'Extrême-Orient.

C'est dans la catégorie des pétroliers de haute mer que le déficit demeure le plus important, les chantiers capables de produire ces pétroliers étant relativement restreints. Mais l'effort actuel semble devoir combler ce déficit. En quelques années, par la construction de bâtiments moyens, la flotte pétrolière de haute mer est passée de 300.000 à 700.000 tonneaux. Les constructions en cours, de 18.000, 25.000 et même 45.000 tonneaux, devaient porter le total au million, dont le cinquième sera attribué à la marine de guerre.

C'est pour elle d'une absolue nécessité si l'on veut que sa mobilité opérationnelle soit réellement assurée. Les flottes sont maintenant dotées de leurs propres pétroliers.

*

Sur la base des données datant des années antérieures à 1958, il semble donc que le retard dans l'édification de nouveaux chantiers navals et par conséquent de construction de pétroliers, surtout de haute mer, sera rattrapé à partir de 1960. Il apparaît non moins vraisemblable que pour parvenir au niveau strictement nécessaire de pétroliers en attendant la construction de bâtiments de plus fort tonnage, il a fallu sacrifier quelque chose, en l'occurrence, les croiseurs, eux-mêmes de tonnage relativement élevé. Des cales importantes ont été ainsi libérées. De plus, la poursuite de la construction des croiseurs augmentait sensiblement, lorsqu'ils étaient mis en service, les besoins en carburant. En définitive, on a donc assisté à un coup de frein du côté des croiseurs et à une forte accélération du côté des pétroliers. Il se trouve, en outre, que les croiseurs étaient précisément les unités de guerre destinées probablement à subir la plus sérieuse refonte.

La question des croiseurs soviétiques, évoquée par « M. K » est donc fonction de causes plus profondes que celui-ci a bien voulu le laisser croire.

Mais ce qui importera pour l'avenir, lorsque les retards de la construction des pétroliers et de l'évolution des navires de guerre, seront comblés, sera de savoir si le « mystère » des croiseurs soviétiques pourra demeurer. Il ne le semble pas.

J. PERGENT.

DOCUMENTATION : *Le Guide du Navigateur* (Les différentes marines de guerre), Editions Ozanne, Paris. *Institute for the Study of the U.S.S.R.* Munich.

L'instruction publique en République Populaire de Mongolie

DANS tous les pays satellites de l'U.R.S.S., l'instruction publique est un puissant instrument pour développer l'influence soviétique et pour former la jeunesse à l'idéologie marxiste-léniniste. La pénétration de cette idéologie par la voie scolaire rencontre souvent de grandes difficultés dans les pays de vieille culture nationale, mais dans les pays arriérés, dont la culture est encore à faire, l'emprise soviétique sur l'enseignement est d'une efficacité certaine.

Le plus ancien satellite de l'U.R.S.S. — la République populaire de Mongolie — offre un exemple probant de cette emprise.

La Mongolie, une des quatre provinces « extérieures » de l'empire chinois, était devenue depuis la révolution chinoise de 1911, un Etat autonome à régime théocratique et féodal, dont le monarque était Bogdo-Guégouén, chef spirituel de l'église lamaïste de Mongolie. Cet Etat est resté un objet de convoitise pour les Chinois qui ne reconnaissaient point son autonomie et s'entêtaient à le considérer comme une province dissidente de Chine, protégée par les Russes, et dans laquelle ils n'avaient aucune possibilité de rétablir l'autorité de Pékin. Il était également un objet de convoitise pour les Japonais, qui y voyaient un prolongement naturel de la Mandchourie, qui devait devenir une tête de pont de leur établissement sur le continent asiatique, et pour les Russes qui voulaient avoir un Etat tampon à leur dévotion, susceptible de servir de base et de fournir des agents pour leur pénétration dans les masses bouddhistes de l'Asie.

Au cours de la guerre civile qui a suivi en Sibérie la révolution bolcheviste d'octobre, les Russes blancs du baron Ungern-Sternberg se sont repliés en Mongolie, où ils se sont appliqués à consolider le pouvoir déjà chancelant de Bogdo-Guégouén. Mais l'Armée rouge, avec le concours des éléments révolutionnaires mongols, instruits et entraînés en U.R.S.S., les ont chassés le 6 juillet 1921 d'Ourga, capitale de Mongolie, où fut proclamé le 11 juillet un gouvernement populaire qui a pris le pouvoir à côté de Bogdo-Guégouén, lequel ne conserva qu'un pouvoir spirituel.

Au moment de cette révolution de 1921, la population mongole comptait 99,3 % d'analphabètes. Seuls, quelques féodaux et le haut clergé lamaïste savaient lire et écrire. Une seule école laïque avec 50 élèves seulement fonctionnait dans le pays et dans les 747 monastères, l'élite des lamas étudiait les écritures sacrées bouddhistes (1).

On peut donc affirmer que l'instruction publique en Mongolie date de la révolution de 1921 et qu'elle a été entièrement créée par les Soviétiques et les Mongols formés par eux. Il s'agissait dans ce pays d'assurer le passage d'un régime féodal moyenâgeux au régime socialiste, en esquissant l'étape capitaliste, pourtant obligatoire selon K. Marx. Ce passage imposait une longue période de transition, car il était manifestement impossible de transformer du jour au lendemain la masse du peuple mongol, analphabète, lamaïste et profondément croyant, en partisans conscients et ardents du « socialisme scientifique ».

La mort de Bogdo-Guégouén, en mai 1924, a

permis au Parti populaire mongol, instrument docile de Moscou, de faire un nouveau pas en avant. La liquidation de la monarchie théocratique et l'établissement de la république furent proclamés le 13 juin 1924 et le III^e Congrès du Parti populaire déclara que dorénavant ce parti s'appellerait le *Parti populaire révolutionnaire de Mongolie*.

La nouvelle république possédait déjà à la fin de 1924 douze écoles primaires avec 450 écoliers environ, une école septennale et une école normale qui préparait 75 élèves-instituteurs. C'est à cette époque que remonte la création du Ministère de l'Instruction publique de la République populaire de Mongolie.

En 1925, ce Ministère hérita du tiers de la fortune de feu Bogdo-Guégouén, ce qui permit l'ouverture de quelques nouvelles écoles, auxquelles vinrent s'ajouter 63 écoles primaires, dites « volontaires » dont les fonds d'entretien provenaient des collectes faites parmi la population; 1.100 élèves étudiaient dans ces écoles « volontaires ».

En 1930, on comptait en Mongolie 122 écoles primaires et 7 écoles septennales, le contingent global des écoliers s'élevait à 6.800.

Mais le développement de l'instruction publique fut relativement lent dans la période transitoire de 1925 à 1940, alors que le Parti populaire révolutionnaire mongol procédait pas à pas à la liquidation des vestiges de l'ancien régime et s'alignait par étapes sur le régime de l'U.R.S.S. La pénurie aiguë d'instituteurs constituait le principal obstacle pour l'enseignement donné avec l'ancienne écriture mongole. En tout et pour tout, la Mongolie ne possédait en 1940 que 417 instituteurs (2).

Triomphe définitif de l'influence russe

Ce n'est qu'après la liquidation en 1940 de la classe des féodaux laïcs et ecclésiastiques, après l'épuration des éléments contre-révolutionnaires, après l'adoption de la nouvelle Constitution de la République populaire de Mongolie, votée à la fin du mois de juin 1940 que l'instruction publique prit un réel essor.

Les réformes, homologuées par cette constitution, consacraient le triomphe définitif de l'influence russe en Mongolie. Mais l'emploi de l'ancienne écriture mongole, pour l'édition des livres sacrés et liturgiques lamaïstes, tirés par le procédé xylographique, gênait d'une part la mainmise russe sur l'enseignement et pouvait, d'autre part, contribuer au maintien des sentiments religieux parmi la jeunesse, la rendant moins perméable à l'idéologie soviétique. De plus, cette écriture facilitait aussi les contacts avec la population de la Mongolie intérieure, encore chinoise, et ouvrait ainsi une porte pour la propagande de Pékin.

Cette écriture, particulièrement gênante pour les instituteurs soviétiques qui furent les créa-

(1) Article « Mongolskaia Narodnaia Respublika » dans la « Grande Encyclopédie Soviétique », 2^e édition, tome 28, pages 198-224.

(2) « Istoriia Mongolskoi Narodnoi Respubliki », éditée par l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. Moscou, 1954, p. 358.

teurs et pédagogues des premières écoles ouvertes dans la République populaire de Mongolie, devait donc être abolie.

« Car l'ancienne écriture et l'ancien alphabet sont devenus des entraves qui empêchaient le développement de la culture en Mongolie. En 1940, on adopta d'abord un nouvel alphabet sur la base de l'alphabet latin, adapté à la langue mongole. Mais déjà, par la décision du 25 mars 1941 du Comité central du Parti populaire révolutionnaire et du gouvernement, ce nouvel alphabet fut remplacé par un alphabet russe, quelque peu adapté à la phonétique mongole. Cette décision disait que l'adoption de l'alphabet latin présentait beaucoup de difficultés techniques (absence dans cet alphabet de lettres indispensables pour la prononciation mongole, extrême pénurie en matériel typographique de caractères latins, etc.) et affirmait que le développement culturel ultérieur du pays ne pouvait être assuré que par le renforcement des liens amicaux avec les peuples de l'U.R.S.S. De plus, cette décision soulignait que toute la littérature révolutionnaire, indispensable au peuple mongol, est éditée en russe, que la préparation pour les diverses branches de l'économie mongole des cadres nationaux hautement qualifiés est faite surtout en U.R.S.S. et que de ces faits découle pour la Mongolie la nécessité d'adopter l'alphabet russe.

« Cette mesure facilita la lutte contre l'analphabétisme. Si en 1940, il n'y avait dans la population mongole que 10 % de gens qui savaient lire et écrire en ancienne écriture, en 1950 en écriture russe lisaient et écrivaient déjà 65 % de cette population (3).

« L'alphabet russe une fois adopté, les chiffres mongols furent remplacés par les chiffres arabes. Dans le pays fut établie l'instruction primaire obligatoire. Tout le système de l'instruction publique fut copié sur celui qui était alors en vigueur en U.R.S.S. : jardins d'enfants (4), écoles primaires (pour les écoliers de huit à douze ans), écoles septennales, écoles secondaires de huit classes. En 1952, la Mongolie avait déjà 377 écoles primaires, 31 écoles septennales, 24 écoles secondaires et 16 écoles secondaires professionnelles, qui comptaient en tout plus de 80.000 élèves.

« Les cadres enseignants pour les écoles primaires étaient formés en Mongolie, tout comme en U.R.S.S., par les trois écoles normales d'instituteurs à Oulan-Bator (ex-Ourga), capitale de la République, à Tchoibalsan et à Tsetserleg, et les cadres pour les écoles septennales par l'école normale supérieure à Oulan-Bator.

« L'enseignement supérieur disposait en Mongolie de l'Université d'Etat à Oulan-Bator, qui fut ouverte en 1942 et qui, en 1952, avait déjà 1.300 étudiants, de l'École supérieure des travailleurs de l'Etat et du Parti, ouverte en 1941, et d'une Université du soir de marxisme-léninisme. » (5)

L'Annuaire de 1958 de la Grande Encyclopédie Soviétique nous apprend que parmi la population mongole âgée de plus de huit ans, 72,2 % savent lire et écrire et qu'en 1956 il y avait en Mongolie 426 écoles d'enseignement général avec 90.000 écoliers et 15 écoles professionnelles spéciales; l'Université d'Oulan-Bator avait en 1956 déjà 2.150 étudiants (page 292).

L'enseignement supérieur

Des renseignements plus détaillés nous sont fournis sur l'enseignement supérieur mongol par un article de P.L. Baldaev, paru dans la revue de Moscou *Messenger de l'École Supérieure*, organe du Ministère de l'Enseignement supérieur de l'U.R.S.S. (6). L'auteur, Mongol lui-même, a puisé

ses données dans le journal *Mongolyn Sonine* (*Nouvelles de Mongolie*), édité à Oulan-Bator.

Baldaev nous indique qu'à la fin de l'année scolaire 1955-1956, « les écoles supérieures de la République populaire de Mongolie ont délivré des diplômés à 600 spécialistes divers de haute qualification et qu'en 1958 plus de 3.200 étudiants suivaient des cours à l'Université, à l'Institut pédagogique (ancienne école normale supérieure), à l'École supérieure du Parti et à l'Université de marxisme-léninisme.

« L'Université d'Etat de Mongolie fut ouverte le 5 octobre 1942 à Oulan-Bator. Elle comprenait alors seulement trois facultés : vétérinaire-zootecnique, médecine et pédagogie. En 1946 fut, en outre, ouverte la faculté des sciences sociales, et en 1951 deux nouvelles facultés (biologie et chimie). Enfin, en 1956 fut créée la faculté de perfectionnement des spécialistes de haute qualification.

« Certaines facultés furent, en 1956, réorganisées en instituts et cette université comprend maintenant deux instituts et trois facultés suivants :

« Institut des sciences sociales, qui possède des sections d'histoire, d'économie, de langue et de littérature mongoles, de langue et de littérature russes, de langues étrangères et celle de metteurs en scène (théâtre et cinéma);

« Institut agronomique, avec sections vétérinaire, agricole et zootechnique;

« Faculté des sciences naturelles, avec sections de chimie, mathématique, biologie, physique et biologie;

« Faculté de médecine qui forme des chirurgiens, thérapeutes, oculistes, oto-rhino-laryngologistes, accoucheurs et gynécologues;

« Faculté de perfectionnement des spécialistes. Cette université prépare les cadres (savants et pédagogues) des sciences exactes, naturelles et humanistes pour l'ensemble de la République de Mongolie.

« Au moment de la création de son Université, la Mongolie ne possédait ni les cadres enseignants autochtones, ni le matériel nécessaire d'enseignement, ni bibliothèques d'étude, ni manuels. Tout ceci était fourni à la Mongolie par l'U.R.S.S. qui détacha en cette république un important contingent de travailleurs expérimentés de la science. C'est l'Université de Moscou qui contribua le plus à la création de l'Université d'Oulan-Bator. Elle lui fit cadeau de l'équipement, des laboratoires et du matériel d'enseignement nécessaire et lui envoya beaucoup de professeurs, dont le professeur S.I. Abakoumov, docteur ès sciences philologiques, devenu à Oulan-Bator chef de la chaire de langue russe, L.I. Kachtanov, docteur ès sciences chimiques, devenu chef de la chaire de chimie inorganique, etc. A l'Université d'Oulan-Bator enseignent encore maintenant beaucoup de savants soviétiques.

« L'inexistence de manuels en langue mongole et l'obligation d'utiliser des manuels russes ont posé le problème de l'étude approfondie de la langue russe. Celle-ci était déjà enseignée obli-

(3) V. Maslennikov. « Mongolskaïa Narodnaïa Respublika sur la voie vers le socialisme ». Moscou, 1951, pages 145-146.

(4) L'Annuaire de 1958 de la Grande Encyclopédie Soviétique, page 364, indique qu'en 1956 existaient 80 jardins d'enfants avec 5.000 enfants environ.

(5) Article déjà cité dans le tome 28 de la Grande Encyclopédie Soviétique, pages 217-218.

(6) « L'École Supérieure de la République Populaire Mongole » dans le n° 6 de juin 1958 de la revue « Vestnik Vysheï Chkol'y » de Moscou.

gatoirement dans les écoles secondaires mongoles, mais les connaissances acquises par les écoliers n'étaient pas suffisantes pour leur permettre d'utiliser les manuels soviétiques. Il a fallu ouvrir auprès de l'Université un cours préparatoire de langue russe, où les études durent deux ans.

« Au moment de son ouverture, l'Université d'Oulan-Bator comptait 87 étudiants et 57 élèves du cours préparatoire. Dans l'année scolaire 1957-1958, elle avait déjà plus de 2.500 étudiants : 684 personnes furent admises en première année en 1956.

« Tous les étudiants sont boursiers de l'Etat. Leur bourse varie de 200 tougriks (7) par mois au cours préparatoire à 300 tougriks en cinquième année. Cette bourse est augmentée de 20 % pour les étudiants dont les notes aux examens de passage sont « bien » et « parfait », et de 30 % pour ceux qui ont toutes les notes « parfait ». De plus, pour les étudiants particulièrement doués, il existe des bourses spéciales, dont trois bourses « de Tchoïbalsan » de 450 tougriks par mois.

« L'Université d'Oulan-Bator est un établissement autonome, subordonné directement au Conseil des ministres de la République populaire de Mongolie. Les détails de son organisation sont copiés sur ceux des universités soviétiques et la durée des études y est de cinq ans. Les disciplines des sciences sociales : histoire du Parti communiste de l'U.R.S.S., histoire du Parti populaire révolutionnaire mongol et de la République populaire de Mongolie, matérialisme dialectique et historique, ainsi que l'économie politique, la langue russe et la langue mongole sont obligatoires pour les étudiants de tous les instituts et facultés.

« L'Université occupe un grand corps de bâtiment à deux étages dans le centre d'Oulan-Bator et dispose d'un nombre suffisant de locaux, amphithéâtres et laboratoires. Toutes les quarante chaires de l'Université possèdent un équipement et matériel d'enseignement moderne. Elle a une grande bibliothèque fondamentale et chaque faculté ou institut est doté d'une bibliothèque spécialisée.

« L'Institut agronomique de l'Université est installé dans un bâtiment spécial, construit en 1956 sur la rivière Tola, près de la ville, et situé sur un immense domaine qui contient des lots de terrains expérimentaux et d'enseignement, ainsi que des fermes d'élevage.

« L'Université publie régulièrement depuis 1951 une revue : Erdem chinjilgueenii bitchag (« Notices savantes »).

« Un stage de préparation aux titres scientifiques est ouvert depuis 1946 à l'Université. Les cadres enseignants de l'Université comprennent actuellement 162 Mongols, parmi lesquels 14 % possèdent un titre scientifique.

« L'Université est chargée également de la préparation de manuels et livres d'étude des disciplines diverses, destinés aux écoles supérieures de la République mongole.

« Parmi les philologues de l'Université, Ts. Damdinsouren et Ch. Louvsanvandan ont beaucoup fait pour la création de la nouvelle écriture mongole. Le premier a établi en 1942 le projet du nouvel alphabet et de l'orthographe mongols, basés sur l'alphabet russe et participa à la rédaction de plusieurs manuels sur l'écriture nouvelle. Il a également contribué à la rédaction des dictionnaires. Damdinsouren publia en 1957 une étude précieuse sur l'épopée nationale mongole « Gueser » sous le titre « Les racines historiques de la Gueseriade ».

« Quant à Ch. Louvsanvandan, il fit paraître en 1942 son « Dictionnaire russo-mongol » et en 1956 son « Manuel de langue mongole ».

« Les historiens de l'Université étudient l'histoire du peuple mongol depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. B. Chirendyb, premier recteur de l'Université, Ts. Damdinsouren et d'autres ont activement participé à la rédaction en 1954 d'un ouvrage collectif des savants mongols et soviétiques « Histoire de la République populaire de Mongolie ».

« Le personnel enseignant de l'Institut agronomique étudie les problèmes importants concernant le développement en Mongolie de l'élevage et de l'agriculture.

« Les zoologues, botanistes, chimistes et médecins de l'Université font des recherches sur les problèmes divers de leur spécialité qui intéressent la Mongolie. Le plan des travaux de recherche scientifique à exécuter dans l'année scolaire 1957-1958 par les savants de l'Université a été élaboré en commun par toutes les chaires.

« L'Ecole normale supérieure d'Oulan-Bator fut transformée en Institut pédagogique à partir de l'année scolaire 1956-1957 par une décision du Comité central du Parti et du gouvernement de la République populaire de Mongolie. Cet Institut possède des sections de langue et littérature mongoles, de mathématiques, de physique, de chimie, de biologie, de géographie, d'histoire, de langue russe, de culture physique et de sports.

« L'Institut pédagogique, installé dans un bâtiment parfaitement aménagé, a formé depuis 1951 près de 700 professeurs pour les trois dernières classes de l'école septennale. Il en a diplômé 224 dans la seule année scolaire 1956-1957. Cet Institut possède également une section d'enseignement par correspondance.

« L'Ecole supérieure du Parti près le Comité central du Parti populaire révolutionnaire mongol fut créée par la transformation en 1941 de l'école secondaire du Parti qui existait depuis le 28 avril 1921. Elle prépare des travailleurs dirigeants des cadres du Parti et de l'Etat pour la République de Mongolie. Ses élèves sont recrutés parmi les membres du Parti, titulaires d'un diplôme de l'école secondaire ayant déjà effectué un stage suffisant de travail dans un poste du Parti ou de l'Etat. La durée des études est de quatre ans. Tous les élèves reçoivent une bourse. Cette école possède trois chaires : marxisme-léninisme et philosophie; histoire et économie politique, ainsi que des sections de langue et de littérature mongoles, de langue et de littérature russes, etc. Le nombre d'élèves de cette école dans l'année scolaire 1956-1957 était cinq fois plus grand que celui en 1941-1942. La bibliothèque de l'école possède plus de 7.000 volumes. »

✱

Ainsi, la nouvelle intelligentsia mongole, technique ou non, est de formation purement soviétique. Ses tout premiers contingents furent d'ailleurs formés en U.R.S.S. elle-même, où les meilleurs étudiants mongols continuent à être envoyés, soit pour se spécialiser, soit tout simplement pour y faire leurs études supérieures.

La qualité de cette intelligentsia, formée un peu trop rapidement, paraît être très inégale. Certes, les Mongols ne manquent point d'intel-

(7) Unité monétaire mongole. Un tougrik égale 0,99 rouble.

Chronique du mouvement communiste mondial

CAMEROUN

DOCUMENTS DE L'U.P.C.

Au moment même où Félix Moumié, président de l'« Union des Populations du Cameroun » (U.P.C.), organisation crypto-communiste, s'envolait pour Pékin, via Moscou et qu'Ernest Ouandié, vice-président de l'U.P.C., partait pour New-York afin d'aller présenter une requête abolissant les futures élections camerounaises au Conseil de tutelle de l'O.N.U., le « Bureau du Comité directeur » de l'U.P.C. rendait public deux documents consacrés aux événements du Cameroun.

Le premier intitulé : « *Le fascisme ne réussira pas au Kamerun* » a été édité au Caire. Quant au second : « *Livre Blanc sur la répression au Kamerun* », il a été publié à Conakry. L'un comme l'autre portent sur les incidents sanglants qui bouleversent actuellement le Cameroun. Mais ce qui est important à signaler, c'est que les deux documents ont été largement reproduits et commentés dans la presse communiste internationale. *France nouvelle*, *Le Drapeau Rouge*, etc., ont publié de larges extraits du « *Livre Blanc* » et la *Pravda* lui a consacré un article significatif.

Bien entendu, dans ces deux documents, Moumié et ses compagnons cherchent à faire croire qu'ils sont des « patriotes » et des « nationalistes camerounais ». Mais n'est-ce pas le président de l'U.P.C. qui adressait en 1955 une lettre à Molotov, alors ministre des Affaires étrangères de l'U.R.S.S. pour lui demander son intervention à l'O.N.U. ?

« *Notre position vis-à-vis des partis communistes frères, écrivait Félix Moumié, reste inchangée... C'est par pure stratégie que nous endossons le drapeau d'un nationalisme « neutre »... Nous sommes décidés à donner à la jeune République camerounaise la figure d'un Etat socialiste véritable. Le peuple camerounais sait aujourd'hui que « communisme » est synonyme de vérité, de liberté et de bonheur.* »

CHINE

ENTRETIENS DES COMMUNISTES CHINOIS ET JAPONAIS.

Invitée par le Comité central du Parti communiste chinois, une délégation du P.C. japonais s'est rendue à Pékin. A l'issue des entretiens, un communiqué commun fut signé par Liou Chao-

chi, vice-président du C.C. du P.C.C., et par Sanzo Nosaka, secrétaire général du P.C.J.

Faisant le point de la situation internationale depuis six mois, le communiqué souligne « *qu'actuellement les forces du socialisme, de l'indépendance nationale, de la paix et de la démocratie prédominent largement sur celles de l'impérialisme* » et que dans les « *pays du camp socialiste, dont l'U.R.S.S. assume la direction, on assiste à une édification économique et culturelle de plus en plus rapide* ».

Les deux partis communistes se félicitent ensuite de constater que « *le mouvement pour l'indépendance nationale, pour la démocratie et pour la liberté dans les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine continue à s'intensifier* ». Le communiqué souligne le rôle « *particulièrement important* » joué par les « *pays socialistes* » dans cette « *lutte contre les forces impérialistes* ».

Analysant les relations sino-nippones, les deux partis s'élèvent contre la politique du gouvernement de M. Kishi, qualifiée d'hostile à la Chine populaire. Le communiqué indique également que les communistes des deux pays se prononcent pour le rétablissement de relations normales entre la République chinoise et le Japon et la conclusion d'un traité de non-agression entre les deux Etats.

Il est précisé, en outre, que le P.C. japonais mettra tout en œuvre pour obtenir « *avec l'aide de toutes les forces progressives du Japon* », l'annulation du traité de non-agression américano-nippon.

INDE

UNITÉ ANTICOMMUNISTE ET DIVISION

Deux faits dominent la situation actuelle du Parti communiste indien. Le premier, c'est la difficulté où il se trouve de reconquérir le pouvoir à Kerala aux élections qui auront lieu au début de l'année prochaine. La domination communiste a produit l'effet que les efforts de conciliation des années précédentes n'avaient pu obtenir : tous les partis non-communistes de Kerala vont se coaliser aux prochaines élections législatives. On sait qu'aux dernières élections en 1957, le P.C., fort de 36 % des suffrages exprimés, avait emporté la majorité au Parlement, grâce à la division des autres partis. Depuis lors, le premier gouvernement communiste dans un Etat de l'Inde a appris aux partis non-communistes à s'unir. Le mouvement populaire qui

ligence et plusieurs personnalités mongoles se sont distinguées (en bien et en mal) en Russie déjà sous le régime tsariste. Mais l'instruction supérieure, donnée en russe aux étudiants dont la connaissance de cette langue était souvent rudimentaire, ne devait pas avoir toujours des résultats très heureux. Si l'on ajoute à ceci les facilités et l'indulgence que les étudiants étrangers rencontrent toujours chez les professeurs des écoles supérieures où ces étudiants sont, d'ailleurs, admis hors concours, la nécessité d'avoir une « *Faculté de perfectionnement des spécialistes* » à l'Université d'Oulan-Bator devient évidente.

Quoi qu'il en soit, dans le domaine de l'instruction supérieure, les différences entre la Répu-

blique populaire de Mongolie et de n'importe quelle république fédérée asiatique de l'U.R.S.S. s'effacent de plus en plus.

La République mongole est en train d'être dotée d'une nouvelle culture soviétique, « nationale par sa forme et socialiste par son contenu », similaire à celle des républiques soviétiques allogènes. Comme ce processus de soviétisation se poursuit également dans tous les autres domaines, idéologiques et économiques, de la vie en Mongolie, on peut affirmer que l'existence de ce pays sous la forme d'une république populaire souveraine et « indépendante » de l'U.R.S.S. n'est motivée que par des impératifs de politique étrangère de l'U.R.S.S.

E. DELIMARS.

secoua le gouvernement de Kerala et provoqua l'intervention de la Nouvelle-Delhi est né spontanément et fut dirigé ensuite par Mannath Padmanabhan, un vénérable vieillard de 82 ans. Ce n'est que plus tard que les partis politiques se sont ralliés. Le nombre total des arrestations opérées par les autorités communistes dans cet Etat s'élève à plus de 100.000 (certains vont jusqu'à avancer le chiffre de 162.000), dont plus de 5.000 femmes. En outre, à maintes reprises, la police communiste a ouvert le feu sur les manifestants. Une semaine après la suspension du gouvernement communiste de Kerala, les représentants de tous les partis démocratiques se réunirent, le 13 août, pour délibérer sur l'unité d'action aux prochaines élections. Priront part à ces pourparlers : le Parti du Congrès, le Parti socialiste (Praja), la Ligue Musulmane, les socialistes révolutionnaires et le Parti socialiste de Kerala. Il apparaît que la plupart de ces partis vont se concerter pour l'établissement des listes électorales et pour former un ministère de coalition, en cas de victoire, ce qu'ils estiment certain.

Le deuxième fait, est la division qui menace la direction du P.C. indien à la suite des incidents entre l'Inde la Chine communiste.

Le P.C. indien a toujours été, même à l'époque de Staline, l'un des rares partis dont les dissensions internes n'étaient pas cachées à l'opinion. Déjà, en 1950, l'organe du P.C., *Cross Roads*, parlait de « divergences aiguës » et d'exclusions, dues aux « déviations gauchistes ». Au congrès de Madras, en 1953, les « thèses d'Andhra », d'inspiration gauchiste, et nettement en désaccord avec la ligne officielle, furent rendues publiques, sans entraîner d'exclusions dans le Parti et sans mettre fin à l'existence des tendances diverses au sein de la direction.

Les démêlés récents entre l'Inde et la Chine communiste ont contribué à ranimer ces divergences internes. Lorsque les premiers incidents se produisirent, le Conseil national du P.C. de l'Inde rendit publique sa position, le 30 août dernier, mais il se borna à des généralités. Il exprima des regrets pour ces incidents frontaliers, souligna la nécessité de conserver l'intégrité territoriale de l'Inde, formula le vœu que la Chine et l'Inde prennent toutes mesures pour régler par voie de négociations ces litiges et souligna enfin qu'il n'est pas de problème qui ne puisse être résolu par la méthode amicale et pacifique. Les difficultés ne s'étant pas apaisées entre les deux pays, le Comité exécutif du P.C. de l'Inde les examina une fois de plus, le 26 septembre, mais se contenta de déclarer que les deux parties en cause ne devraient pas trop insister sur leur revendications frontaliers.

Tous ces communiqués volontairement vagues cachaient les divergences intérieures dans la direction du P.C. en cette matière. Le 14 octobre, ces désaccords furent rendus publics grâce à la résolution du Conseil régional du P.C. de Maharashtra, province indienne qui comprend la ville de Bombay. L'importance de cette prise de position s'accroît du fait que le chef du Parti dans cette région est S.A. Dange, membre du Bureau politique du P.C., député communiste et chef des syndicats communistes de l'Inde.

La résolution déclarait que « le Parti communiste de Maharashtra est derrière le gouvernement dans la défense de l'intégrité du pays et de sa liberté » et que « le règlement du conflit doit être recherché par les négociations sur la base de la Ligne McMahon comme frontière de notre pays. »

Trois conséquences immédiates sont à prévoir après cette déclaration :

1. Le Comité exécutif du P.C. de l'Inde doit se réunir bientôt à la Nouvelle-Delhi;

2. Ajoy Ghosh, secrétaire général du P.C., est parti pour Moscou pour recevoir les directives sur la tactique à suivre à propos de la querelle sino-indienne et des désaccords à l'intérieur du Parti;

3. Dange pourrait compter sur d'autres appuis dans le Comité exécutif du Parti. Le nom le plus fréquemment prononcé est celui de E.M.S. Namboudiripad, chef communiste de Kerala, qui vient d'être démis par Nehru de son poste. Il pense que le ralliement total du P.C. aux thèses de Pékin dans la querelle frontalière risque de lui rendre la tâche très difficile lors de la prochaine campagne électorale à Kerala.

LAOS

LE PROCÈS DES DIRIGEANTS COMMUNISTES LAOTIENS.

L'arrestation, la mise en accusation et le procès du prince Souphanouvong et de sept autres dirigeants du « Néo-Lao-Haksat » [Parti communiste laotien qui a succédé légalement en 1957 au « Pathet-Lao » (1)] sont exploités, comme il est de règle, par la presse communiste internationale. Après l'« affaire Glezos », voici l'« affaire Souphanouvong » ! La *Pravda*, les *Izvestia*, le *Quotidien du Peuple*, le *Drapeau Rouge*, *l'Unité*, etc., publient de nombreux articles réclamant la « libération des patriotes laotiens ».

Sous la signature de Léo Figuières, *l'Humanité* (30 octobre 1959) recommande aux « Français qui luttèrent pour la solution pacifique du problème indochinois » de protester et d'exiger le « respect des accords de Genève, et par conséquent l'abandon des poursuites contre Souphanouvong et ses compagnons, ainsi que leur libération immédiate ». Figuières conseille d'adresser des messages individuels et collectifs au gouvernement royal à Vientiane ou à l'ambassade du Laos à Paris.

De son côté, Jacques Duclos, dans une question orale au ministre des Affaires étrangères, expose comment Souphanouvong et sept autres leaders du N.L.H. ont été arrêtés et demande « quelles mesures le gouvernement français signataire des accords de Genève compte prendre pour faire respecter les engagements pris par le gouvernement royal du Laos ».

A eux seuls, ces faits suffiraient pour prouver que le prince Souphanouvong et les autres dirigeants du « Néo-Lao-Haksat » appartiennent réellement au communisme international. On peut cependant y joindre un autre témoignage, celui du commandant Kavinh Keonakorn, ancien secrétaire de la délégation politique du « Pathet-Lao » à Vientiane qui, en septembre 1955, demanda asile au gouvernement royal du Laos. Kavinh Keonakorn rapporta, à l'époque, que le Vietminh exerçait un contrôle absolu sur le mouvement communiste laotien et il raconta comment des familles avaient été séparées à dessein, lors des combats précédents, certains de leurs membres étant déportés en Vietnam du Nord comme otages, tandis que d'autres étaient transformés en « combattants du Pathet-Lao » après avoir subi un long endoctrinement dans les centres du Vietminh. D'autre part, c'est grâce à des presses d'imprimerie et des fonds venus d'Hanoï, « cadeaux des camarades vietnamiens », que les dirigeants du « Néo-Lao-Haksat » purent publier l'organe du Parti, le *Lao Hak Xat*.

(1) Voir à ce propos : « Les intrigues communistes au Laos », *Est & Ouest*, n° 211.